

ИНТЕРНАУКА
internauka.org

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ
XXXIV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№3(30)

ISSN 2541-9854

Москва, 2020

**СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

*Сборник статей по материалам XXXIV международной
научно-практической конференции*

№ 3 (30)
Март 2020 г.

Издается с июля 2017 года

Москва
2020

ИНТЕРНАУКА
internauka.org

**MODERN MEDICINE:
NEW APPROACHES AND RELEVANT
STUDIES**

Proceedings of XXXIV international scientific-practical conference

№ 3 (30)
March 2020

Published since July 2017

Moscow
2020

УДК 61
ББК 5
С56

С56 Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. сб. ст. по материалам XXXIV междунар. науч.-практ. конф. – № 3 (30). – М., Изд. «Интернаука», 2020. – 82 с.

Оглавление

Доклады конференции на русском языке 7

Медицина 7

Секция 1. Геронтология и гериатрия 7

ВОЗРАСТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА
И РАЗВИТИЕ С ВОЗРАСТОМ РАЗЛИЧНОГО РОДА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТАКИХ, КАК ДЕМЕНЦИЯ
И АЛЬЦГЕЙМЕР 7

Клишина Инна Ивановна

Спирин Эдуард Алексеевич

Секция 2. Гигиена 17

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И ЕГО РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СНИЖЕНИИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГИПЕРУРБАНИЗАЦИИ 17

Бадалова Айнур Огтай кызы

Секция 3. Медико-биологические науки 22

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РАЗМЕРАМИ ТАЗА И СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ
БОЛИ, ИСПЫТЫВАЕМОЙ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИЙ 22

Черемисинова Софья Алексеевна

Новосёлов Дмитрий Сергеевич

Секция 4. Общественное здоровье и здравоохранение 27

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 27

Гаджизаде СимузерАкиф кызы

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 31

Касимова Дильфуза Абраровна

Казакбаева Жанылсын Қуралбай қызы

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА В АСПЕКТАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	34
Фоменко Наталья Сергеевна Перминов Александр Юрьевич Тыров Илья Александрович Мойса Ирина Александровна Лупина Ирина Константиновна	
Секция 5. Патологическая физиология	40
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНФУЗИОННОГО ПРЕПАРАТА В ТЕРАПИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ	40
Алимов Тимур Рауфович Каримов Хамид Якубович Шевченко Лариса Ивановна	
Секция 6. Сердечно-сосудистая хирургия	46
ЛЕТАЛЬНОСТЬ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВОМ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ	46
Карасов Илья Андреевич Колесникова Юлия Андреевна Сапегина Фаниса Зуфаровна	
Секция 7. Стоматология	51
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ КАТАРАЛЬНЫХ ГИНГИВИТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ	51
Абдуазимова Лола Абраровна Жуманиязова Мохинур Мансуровна Раимбердиева Раъно Равшановна	
Секция 8. Хирургия	56
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА ИЛ-6 И ГЕПСИДИНА В РАЗНЫХ БИОСРЕДАХ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ	56
Алекберова Севда Акбер	

ОРГАНСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ - ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ Коваль Павел Александрович	60
Фармакология	66
Секция 9. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия	66
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ПОЛИПРЕНОЛОВ В ФАРМАКОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА Михайлова Емилия Ауреловна Большакова Елизавета Михайловна	66
Қазақ тіліндегі конференция баяндамалары	73
Медицина	73
Бөлім 1. Медициналық-биологиялық ғылымдар	73
ТҰҚЫМ ҚУАЛАЙТЫН АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ ЖЕТІ АТАНЫҢ РӨЛІ Халик Елдес Тутқабайұлы Жүзжан Құралай Ермакқызы	73

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

МЕДИЦИНА

СЕКЦИЯ 1.

ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ

ВОЗРАСТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ С ВОЗРАСТОМ РАЗЛИЧНОГО РОДА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТАКИХ, КАК ДЕМЕНЦИЯ И АЛЬЦГЕЙМЕР

Клишина Инна Ивановна

*канд. фарм. наук
ФГАОУ ВО Первого Московского государственного
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет),
РФ, г. Москва*

Спирин Эдуард Алексеевич

*студент
ФГАОУ ВО Первого Московского государственного
Медицинского Университета им. И.М. Сеченов
(Сеченовский университет),
РФ, г. Москва*

Комментарий Европейского Общества Атеросклероза к статье от мая 2013 года в New England Journal of Medicine “Кишечные бактерии: экологический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний”

“Хроническое воспаление, связанное с большинством болезней, которые убивают людей в развитых странах мира сегодня - заболевания сердца, рак, диабет- может начаться с неблагоприятия кишечной микрофлоры.”

Питание лиц старшего возраста

Старение организма сопровождается различными изменениями обмена веществ и функций, что обуславливает необходимость адекватной перестройки питания. Основные принципы геродиеттики: энергетическая сбалансированность питания с фактическими энергозатратами организма; профилактическая его направленность в отношении атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни, онкологических заболеваний и др; соответствие химического состава пищи возрастным изменениям обмена веществ и функций; сбалансированность пищевых рационов по всем незаменимым факторам питания, в первую очередь по микронутриентам, обладающим геропротекторными свойствами; обогащение рационов продуктами, нормализующими кишечную микрофлору; рационализация режима питания; использование пищевых продуктов, достаточно легко подвергающихся действию пищеварительных ферментов.

В России, как и во всем мире, число людей старше 60 лет в обществе растет, самым высоким темп роста численности отмечен для лиц в возрасте 80 лет и старше. Для нормального функционирования организму требуется более 600 наименований питательных веществ. В организме человека может вырабатываться лишь небольшая часть из них - остальное поступает с пищей. По разным причинам рацион современного человека далек от идеала. Недавно проведенное в Европе исследование показало, что и у здоровых пожилых людей нередко отмечаются нарушения питания, белково-энергетическая недостаточность питания в сочетании с дефицитом микронутриентов, а это основная проблема у нездоровых пожилых людей. Поскольку различные нарушения в питании могут быть причиной некоторых заболеваний и способствуют преждевременному старению, чрезвычайно актуальной проблемой является рациональное питание лиц старческого возраста. От того, насколько правильно оно построено, в значительной мере зависит не только здоровье, но и продолжительность жизни человека.

Пищеварительная система в процессе старения подвергается изменениям, что отрицательно сказывается на ее функциональной способности. В среднем энергоценность пищевого рациона в 60-69 лет и 70-80 лет составляет соответственно 85 и 75% от таковой в 20-30 лет. Стареющий организм особенно чувствителен к избыточному питанию, которое ведет не только к ожирению, но и сильнее, чем в молодом возрасте, предрасполагает к атеросклерозу и быстрому старению.

Установлено, что в просвете ЖКТ у здорового человека обитает более 10^{14} бактериальных клеток.

Если в составе микрофлоры взрослого содержится 4-5 видов рода *Bifidobacterium*, то у пожилого только *Bifidobacterium adolescentis*, либо *Bifidobacterium angulatum* и *longum*. В течение жизни бифидобактерии теряют адгезию к кишечнику, поэтому у пожилых людей уменьшается их количество.

Исследования последнего десятилетия, проведенные с использованием метагеномного подхода, показали, что у здоровых людей до 90% численного состава микрофлоры кишечника приходится на бактерии филумов *Firmicutes* и *Bacteroidetes*

Филум *Firmicutes*, объединяющий в основном грамположительные строго анаэробные бактерии, представленные тремя классами: *Clostridia*, *Erysipelotrichia* и *Negativicutes*, а также в меньшей степени *Bacilli*.

Филум *Bacteroidetes*- группа анаэробных грамотрицательных бактерий, которая включает 3 класса: *Bacteroidia*, *Flavobacteria* и *Sphingobacteria*.

Считается, что микрофлора кишечника является относительно стабильным на протяжении все жизни, однако стало известно, что в пожилом возрасте происходят количественные изменения, а именно отмечается уменьшение *Bifidobacterium*, *Bacteroides* и *Lactobacillus*.

Одним из объяснений снижения *Bifidobacterium* у пожилых людей является снижение их адгезии из-за изменения химического состава и структуры слизистой оболочки толстой кишки

С возрастом наблюдается увеличение количества аэробов, что также подчеркивает различие кишечной микрофлоры у взрослых и пожилых людей.

Бифидобактерии (*L.gasseri* и *L.reuteri*) обладают пробиотическим действием, которое основано на их благоприятном влиянии на организм человека, поддержание постоянной внутренней среды, а также нормализуя микрофлору кишечника, подавляя развитие широкого спектра патогенных (*Shigella*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus* и тд) и условно патогенных микроорганизмов (*Klebsiella*)

Также известно, что в пожилом возрасте количество Бифидобактерий снижается, в следствие чего происходит дисбиоз и нарушение функций кишечника, чтобы восполнить в этом возрасте нужное количество этих бактерий, следует употреблять в пищу большое количество молочно-и молочно-кислых продуктов.

В работах Тонкушиной Л.В. был проведен анализ микрофлоры кишечника у пожилых (65-74 года) и людей старческого возраста (75-89 лет), проживающих в крупнопромышленных городах. Было показано, что определенные роды бактерий встречаются относительным постоянством у всех возрастных групп - это представители родов

Bifidobacterium, *Lactobacteriu*, *Escherichia* *Enterococcus*. С возрастом возрастала частота высева бактерий родов *Staphilococcus*, *Streptococcus*, *Proteus*, *Clostridium*, *Citrobacter*, а также грибов рода *Candida*, при этом с возрастом увеличилось количество аэробов и уменьшилось количество лакто- и бифидобактерий. В биоценозе кишечника лиц пожилого возраста изменялось свойства бактерий рода *Escherichia*, значительно возрастала частота высева из фекалий гемолитических лактозонегативных штаммов.

Изменение микрофлоры пожилых людей

К пожилому возрасту количество фирмикутов несколько снижается до 30-45% от общего микробного состава, а количество бактериоидов растет до 50-70%, также незначительно растет число протеобактерий 2-3%. У большинства пожилых людей начинает доминировать кластридии кластера IV над кластером XIVa. К 90-100-летнему возрасту в кишечнике увеличивается количество бактерий родов *Roseburia* и *Escherichia* при уменьшении общего количества *Lactobacillus*, *Faecalibacterium*, *Parabacteroides*, *Butyricimonas*, *Coprococcus*, *Megamonas*, *Mitsuokella*, *Sutterella* и *Akkermansia*. Микробное разнообразие с возрастом снижается. Из-за коморбидности пожилых людей, микрофлора у них становится слабой и истощается, ее могут нарушать такие болезни, как ожирение, диабет, заболевания головного мозга, поэтому бактериальный состав микрофлоры у каждого по-своему изменен.

Всех людей можно разделить на 3 энтеротипа, которые включают множество видов бактерий:

- 1) *Bacteroides*- разлагает углеводы, выработка витаминов С, В2, В5, Н.
- 2) *Ruminococcus*- повышают эффективность всасывания углеводов, а также уровень сахара в крови, синтез фолиевой кислоты и витамина В1.
- 3) *Prevotella*-разрушают в процессе жизнедеятельности слизистый покров.

В процессе старения изменяется бактериальный состав, например, увеличивается *Firmicutes* и *Bacteroides*, снижается в ответ на это *Bifidobacterium*, следовательно, что возрастает количество грамотрицательных бактерий, которые имеют ЛПС. Было доказано, что неправильное питание приводит к ожирению, а ожирение приводит к повышению количества ЛПС в организме. Следует отталкиваться от того, что у пожилых людей организм более подвержен изменения со стороны ЖКТ, высокий риск развития болезни Крона (снижение уровня бифидобактерий и лактобактерий, повышение уровня бактерий, продуцирующих сероводород: *Fusobacterium* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter* spp.,).

Повышение количества бактерий филума *Proteobacteria*, которые являются маркерами ожирения, вызывают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Микробиоми неинфекционные заболевания: Микробиом человека может способствовать развитию заболеваний с помощью целого ряда механизмов, включая продукцию токсичных веществ, способность к избыточному росту и поддержку воспалительных процессов. В центре внимания ученых по всему миру находится вопрос о роли нарушения кишечного микробиома в развитии инсулинорезистентности, эндотелиальных дисфункций, дислипидемии, повышении артериального давления, ожирения.

За последние несколько лет достигнут серьезный прогресс в изучении взаимодействий ЦНС, локальной нервной системы кишечника с самим ЖКТ. Серия революционных доклинических исследований показала важную роль микробиома кишечника во взаимодействии с ЦНС.

Нормализация микрофлоры у пожилых

Для нормализации микрофлоры можно взять лактулозосодержащие пребиотики, которые создают комфортные условия для роста анаэробных молочнокислых бактерий, проявляющие антагонистические отношения к патогенным микроорганизмам. Синтетический дисахарид лактулоза (1,4b-галактозид-фруктоза) был внедрен в клинику, потому на исследованиях он показал, что условно-патогенные микроорганизмы такие, как *E.coli*, *Clostridium spp.*, а также *Salmonella spp.*, не могут метаболизировать лактулозу, и их рост конкурентно тормозится бифидобактериями. Анализ клинических данных подтвердил целесообразность совместного использования пребиотиков лактулозосодержащих препаратов в фармакологической композиции с макролидным антибиотиком кларитромицином.

Существуют механизмы устойчивости микробиома ЖКТ к колонизации патогенами. Например, прямые механизмы устойчивости к колонизации патогенами обеспечиваются способностью комменсальной микробиоты ограничивать экзогенную микробную колонизацию и предотвращать размножение эндогенных потенциально опасных бактерий при помощи факторов межбактериального взаимодействия и независимо от регуляторных процессов организма хозяина. Эти механизмы включают конкуренцию за питательные вещества, продукцию бактериоцинов, секреторную систему VI типа.

Косвенные механизмы устойчивости к колонизации патогенам опосредованы регуляторными факторами хозяина, активирующими микробиом - ассоциированную защиту от экзогенных возбудителей. Они включают продукцию антимикробных пептидов, поддержание эпителиального барьера кишечника, метаболизм желчных кислот.

Деменция

Деменция - это синдром, вызванный приобретенным органическим поражением головного мозга.

Деменция проявляется утратой ранее приобретенных интеллектуальных способностей, дефектом мышления, памяти, внимания, речи и поведения, она нарушает адаптацию человека в профессиональной, бытовой и семейной жизни. При деменции легкой степени пациент способен себя обслуживать, однако при выраженной деменции он нуждается в постоянном постороннем уходе. Деменция возникает преимущественно в пожилом и старческом возрасте, ее распространенность среди людей старше 65 лет равна 5-10 %.

Снижение памяти и других(когнитивных) функций (снижение концентрации внимание и скорости обработки информации) может отмечаться в норме после 40-50 лет, но оно не вызывает существенных затруднений в бытовой или профессиональной сфере, чем и отличается от деменции.

В настоящее время увеличивается число людей, страдающих деменцией, что связано с постарением населения и увеличение количества людей пожилого и старческого возраста. В США более 4 млн страдающих деменцией.

Причины деменции

Наиболее частая причина деменции – это дегенеративное заболевание головного мозга: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция. Деменция развивается и при других неврологических заболеваниях: ЧМТ, опухоль головного мозга, паркинсонизме, рассеянном склерозе. Деменция может возникнуть при наследственных заболеваниях, депрессии, приеме лекарственных средств, дефиците витамина В1 и В12.

Клиника в течении деменции.

В последнее время увеличивается интерес к витамину D как к агенту, потенциально модифицирующему факторы риска развития деменции предположительно из-за его нейропротективного эффекта. Однако в долгосрочных исследованиях, изучавших связь между уровнем витамина D и деменцией, были получены противоречивые результаты.

Альцгеймер. Теория развития. Терапия альцгеймера

Болезнь Альцгеймера (БА)- самая частая причина деменции. Как правило болезнь обнаруживается у людей старше 65 лет. В среднем пациенты с БА живут 8-10 лет с момента появления первых клинических проявлений. Развитие БА связано с рядом факторов, которые

делятся на корригируемые (образ жизни) и некорректируемые (пол, возраст). В подавляющем большинстве случаев влияние генетических факторов на риск развития БА является низким. КТ, МРТ и лабораторные исследования помогают исключить другие возможности появления деменции. В настоящий момент не существует способов вылечить БА, но есть множество возможностей повысить качество жизни больного. Применение лекарственных средств может временно облегчить тяжесть симптомов больного или замедлить прогрессирование заболевания. Пациентам с умеренной или тяжелой стадией заболевания может быть назначен **мемантин**. Помимо медикаментозной терапии, эффективно когнитивное стимулирование. Наиболее целесообразно представляется комплексная терапия этого заболевания.

Когнитивные нарушения

Когнитивные нарушения (КН)- одна из наиболее частых причин инвалидности у людей пожилого возраста: в настоящее время 25-35 млн людей страдают выраженными КН, и каждый год регистрируется от 5 до 7 млн новых случаев деменции. Наиболее частая причина КН, составляющая около 60 % всех случаев деменции,- болезнь Альцгеймера, около 10-15% случаев деменции вызвано цереброваскулярной патологией (ЦВЗ), сочетание ЦВЗ и БА отмечается в большинстве случаев деменции.

Сосудистые когнитивные расстройства

Американская ассоциация кардиологов/специалистов предложила для практического применения критерии сосудистых КН, согласно которым те рассматриваются как КН, связанные с цереброваскулярной патологией, что подтверждается наличием КН и перенесенным инсультом или признаками сосудистого поражения головного мозга по данным нейровизуализации.

Перенесенный инсульт, как клинически явный, так и *немой*, выявляемый при рентгеновской компьютерной томографии(КТ) или МРТ головного мозга, представляет собой основной фактор риска развития сосудистых КН. Развитие сосудистой деменции возможно вследствие поражения стратегических для когнитивных функций областей головного мозга (медиальные отделы височных долей, зрительный бугор, структуры лимбической системы, хвостатое ядро) множественного очагового поражения серого и белого вещества.

Более чем у половины пациентов, перенесших инсульт, обнаруживается КН, и у 6-32% пациентов они достигают степени деменции. По данным КШОПС, КН обнаруживается у 24-39% пациентов, но при использовании развернутого нейропсихологического опросника они выявляются у подавляющего большинства (96%) пациентов через 3 месяца с момента инсульта.

С развитием новых молекулярно-генетических технологий стало возможным идентифицировать многочисленные виды бактерий, колонизирующих различные биотопы тела у людей, не поддающиеся культивированию. На основании этих данных появились новые факты о связи кишечной микробиоты с заболеваниями не только желудочно-кишечного тракта, но и метаболическими нарушениями с различными заболеваниями.

Очевидно, что поддержание гомеостаза и нормального обмена веществ невозможно без восстановления разнообразия нормальных ассоциаций микроорганизмов кишечника. Поскольку возраст- и дието-ассоциированные изменения кишечной микробиоты являются важным фактором риска развития заболеваний, именно они представляют собой подходящую мишень для возможных терапевтических вмешательств. Полученные результаты дают основания предполагать, что с помощью соответствующей диеты, изменения образа жизни можно положительно повлиять на изменение микрофлоры кишечника через расширение ее состава.

Список литературы:

1. Абросов Н.С., Боголюбов А.А. Экологические и генетические закономерности сосуществования и коэволюции видов / Абросов Н.С., Боголюбов А.Г.— Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — 333 с.
2. Бабин В.Н. Биохимические и молекулярные аспекты симбиоза человека и его микрофлоры / В.Н. Бабин, И.В. Домарадский, А.А. Дубинин, О.А. Кондракова // Журнал Росс. Хим. общества им. Д.И. Менделеева. 1994. - № 6. - С. 66-78.
3. Белоусова А.Е., Морозова Н.А. Возможности лактулозы в коррекции нарушений кишечной микрофлоры // Гастроэнтерология. Гепатология. 2007. № 1 (97).
4. Бондаренко В.М., Грачева Н.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериозы кишечника у взрослых. М., 2003. 224 с.
5. Воронина Л.П. Вопросы рационального питания у пожилых людей // Медицинские новости – 2007. - № 6.
6. Гаврилова С.И. Практическое руководство по диагностике и лечению болезни Альцгеймера // Вестник РНЦРР МЗ РФ – 2007-№7
7. Ермоленко Д.К., Ермоленко Е.И., Исаков В.А. Лактулозосодержащие пребиотики как средство профилактики дисбиоза кишечника при длительной антибиотикотерапии. Сер. 11. 2008. Вып. 4. С. 109-118.
8. Климов Л.В., Преображенская И.С. Болезнь Альцгеймера // Неврологический журнал – 2006. – С. 31-37.
9. Костюк О.П., Чернышова Л.И., Волоха А.П. Физиологические и терапевтические свойства лактобактерий // Педиатрия- 1998. - № 1.- С. 71-76.

10. Костюкевич О.И. Современные представления о микробиоценозе кишечника: Дисбактериоз и его коррекция // Рос. мед. журн. 2007.2176.
11. Кузнецова Э.Э., Горохова В.Г., Богородская С.Л. Микробиота кишечника, роль в развитии различных патологий. Клиническая лабораторная диагностика. 2016;61(10):723-726.
12. Моложавая О.С., Ивахнюк И.В., Макаренко А.Н. Влияние физиологического старения организма на микрофлору ЖКТ// Актуальные вопросы современной медицины. - Украина. -2016.
13. Парфенов А.И., Осипов Г.А., Богомолов П.О. Дисбактериоз кишечника. Консилиум-медикум.2001.3,6.
14. Парфенов В.А. Деменция// Клиническая геронтология. - 2006.
15. Покровский А.А. Беседы о питании – Москва // Под ред. Покровского А.А. - 1968. – 360 с.
16. Рациональная антимикробная фармакотерапия: Руководство для практикующих врачей // Под общ. ред. В.П. Яковлева, С.В. Яковлева. М., 2003. 1008 с.
17. Скавронский В.И. Питание лиц пожилого возраст // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. - 2011.
18. Скворцова В.В., Пашенко И.М., Меднова Д.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения дисбиоза кишечника. С. 46-48. № 11. 2015.
19. Стома И.О., Ющук Н.Д. Микробиом человека на стыке инфектологии и других разделов медицины: современное состояние проблемы и переоценка взглядов на патогенез заболеваний // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 8, № 3. С. 78-84.
20. Тювина Н.А, Балабанов В.В. Лечение болезни Альцгеймера // Нейрохирургия и неврология Казахстана. - 2015.
21. Шишков Ю.И. Замедление процессов старения // Наука-производству. - 2003.- № 6.
22. Шишков Ю.И. Хемиопреventоры – в продуктах функционального питания // Пиво и напитки. - 2002. - № 5. - С. 24–28.
23. Ярыгин В.Н. Руководство по геронтологии и гериатрии// Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева- М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2010.-720 с.
24. Яхно Н.Н. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. // Под ред. Н.Н. Яхно-М.: Медицина. – 2008 - 1256 с.
25. Amareno P.,Bogomislavsky J., High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack.
26. Claesson M.J., Cusack S., O’Sullivan O. et al. Composition, variability, and temporal stability of the intestinal microbiota of the elderly // PNAS. 2011. V. 108. Suppl. 1. P. 4586–4591. DOI: 10.1073/pnas.1000097107.
27. Eloe-Fadros E.A., Brady A., Crabtree J. et al. Functional dynamics of the gut microbiome in elderly people during probiotic consumption // mBio. 2015. V. 6. e00231-15. DOI: 10.1128/mBio.00231-15.

28. Goulet O. Potential role of the intestinal microbiota in programming health and disease // *Nutr. Rev.* 2015. V. 73. P. 32–40. DOI: 10.1093/nutrit/nuv039.
29. Grice E.A., Segre J.A. The human microbiome: our second genome // *Annual Review of Genomics and Human Genetics.* 2012. V. 13. P. 151–170. DOI: 10.1146/annurev-genom-090711-163814.
30. Mitsuoka A. Production of Short Chain Fatty Acids by the intestinal Microflora During the First 2 Years of Human Life.
31. Prince A.L., Chu D.M., Seferovic M.D. et al. The perinatal microbiome and pregnancy: moving beyond the vaginal microbiome // *Cold Spring Harb. Perspect. Med.* 2015. V. 5. № 6. DOI: 10.1101/cshperspect.a023051.
32. Sleegers K, Van Duijn CM. Alzheimers disease, pathogenesis and risk prediction. *Community Genet.*
33. Tan ZS, Vasan RS Thyroid functional and Alzheimers disease.
34. Wang Z., Roberts A.B., Buffa J.A. et al. Non-lethal Inhibition of gut microbial trimethylamine production for the treatment of atherosclerosis // *Cell.* V. 163. P. 1585–1595. DOI: 10.1016/j.cell.2015.11.055.
35. Wilkinson D. Drugs for treatmet of Alzheimers disease. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М., 1964.

СЕКЦИЯ 2.

ГИГИЕНА

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРУРБАНИЗАЦИИ

Бадалова Айнур Огтай кызы

ассистент

*Кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения
Азербайджанского Медицинского Университета,
Азербайджан, г. Баку*

В настоящее время эмоциональный стресс (ЭС) признан одним из ведущих факторов риска, наносящий существенный ущерб здоровью, принимающего участие в формировании различной заболеваемости населения, снижающего его работоспособность и качество жизни. Например, исследования в 52 странах показали, что стресс является ведущей причиной инфаркта миокарда [1] и целого ряда других заболеваний [2]. Интенсификация жизни в условиях гиперурбанизации городов активизирует социально-поведенческие стрессоры и повышает подверженность больших групп населения ЭС [3, 4]. Особенно высок уровень ЭС в различных сферах производственной деятельности населения [5, 6].

Стрессовые проявления в семье, службе, транспорте, торговых объектах ежедневно испытывает практически каждый человек, но сила их воздействия на организм варьирует в очень широких пределах. Поэтому важно определить какие уровни ЭС оказывают наиболее отягчающие воздействия на организм, способствуют формированию разной заболеваемости и снижают качество жизни населения [7, 8]. Особенно ценны эти исследования на популяционном уровне [9], тем более для таких исследований имеется надежный и удобный инструмент-шкала Ридера [10].

В связи с этим изучение роли ЭС в формировании заболеваемости и снижении и качества жизни городского населения в условиях гиперурбанизации. Приобретает актуальное значение, что и явилось предметом нашего исследования.

Материал и методика. Работу провели на базах 3 городских поликлиник (Сабаильский, Ясамальский и Сабунчинский районы) с охватом их пациентов, а также родителей в сопредельных детских учреждениях (3 школы, 4 детских садов и яслей) и работников 12 торговых объектов и офисов. На основе международного стандартизированного опросника SF-36 разработали адаптированную к местным условиям анкету (на азербайджанском и русском языках), в которую были включены вопросы, отражающие социально-гигиенические аспекты ЭС. Всего подготовлено и роздано в указанных объектах 4000 анкет и шкала Ридера. В раздаче и сборе двойных анкет принимали участие коллективы этих объектов, а также студенты III и IV курсов АМУ. Отклик составил 1787 анкет и шкала Ридера ($44,7 \pm 0,8\%$). Вопросы анкеты были кодированы, что облегчало и ускоряло их обработку. Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи средней арифметической взвешенной и критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Практически каждый из анкетированных предъявлял, согласно шкале Ридера, те или иные симптомы, характерные для ЭС, но сила проявления ЭС заметно различалась. Так, у 523 из 1787 анкетированных уровень ЭС был слабым ($29,3 \pm 1,1\%$), у 917 соответственно средним ($51,3 \pm 1,2\%$; $t=13,49$; $P<0,001$), у 347 - сильным ($13,4 \pm 0,9\%$; $t=20,09$; $P<0,001$). Слабый уровень ЭС является большей частью позитивной реакцией организма на воздействие внешних стрессоров и отличается непродолжительным, быстропроходящим характером. Сильный уровень ЭС, наоборот, оказывает негативное воздействие на организм, отличается продолжительным медленно угасающим характером. Средний уровень ЭС носит преходящий характер. Поэтому ЭС является одним из факторов риска, способствующий формированию различной заболеваемости, что подтверждают и результаты наших исследований.

Прежде всего необходимо отметить, что выявлен довольно высокий уровень заболеваемости городских жителей, репрезентативными представителями которых являются анкетированные, составляющий в среднем $58,1 \pm 1,2\%$. Так, если заболеваемость анкетированных со слабым уровнем ЭС, которых можно принять в качестве контрольной группы, составляет $49,1 \pm 2,2\%$, то заболеваемость анкетированных со средним уровнем ЭС достигает более высокого показателя - $58,2 \pm 1,6\%$ ($t=3,35$; $P<0,001$). Еще более высокого показателя заболеваемость достигает среди анкетированных с сильным уровнем ЭС - $71,5 \pm 2,4\%$ ($t=4,62$; $P<0,001$). т.е. заболеваемость при сильном уровне ЭС больше в 1,46 раз таковой при слабом уровне ЭС.

Несмотря на разный уровень заболеваемости в выявляемости отдельных ее нозоформ во всех группах анкетированных наблюдается однотипность. Не считая стоматологическую заболеваемость, показатель которой для всей группы анкетированных составляет $53,3 \pm 1,2\%$. Более высокая выявляемость отмечена для желудочно-кишечных и легочных заболеваний и артериальной гипертензии, их показатели варьируют в пределах от $28,5 \pm 1,1$ до $31,3 \pm 1,1\%$ ($t=1,67$; $P>0,05$). Несколько им уступают оториноларингологические, эндокринологические и неврологические заболевания ($t=5,37$; $P<0,001$), показатели которых варьируют в пределах от $18,8 \pm 0,3$ до $20,5 \pm 1,0\%$ ($t=1,26$; $P>0,05$). По сравнению с ними менее всего выявляемость сердечно-сосудистых, аллергологических, дерматологических и гинекологических (у женщин) заболеваний, мочеполовой системы и прочей ($t=4,25$; $P<0,001$), их показатели варьируют в пределах от $6,3 \pm 0,6$ до $13,7 \pm 0,8\%$ ($t=7,40$; $P<0,001$). В целом, на каждого анкетированного со слабым уровнем ЭС приходится в среднем $1,76 \pm 0,18$ случаев заболеваемости, на каждого анкетированного со средним уровнем ЭС соответственно $2,61 \pm 0,13$ случаев ($t=3,86$; $P<0,001$) и на каждого анкетированного с сильным уровнем ЭС - $4,02 \pm 0,24$ случаев ($t=5,22$; $P<0,001$). Большой разницы в частоте и структуре заболеваемости анкетированных мужского и женского полов не выявлено. На каждого мужчины пришлось в среднем $2,51 \pm 0,16$ случаев заболеваемости, на каждую женщину - $2,76 \pm 0,14$ случаев ($t=1,19$; $P>0,05$).

Успех в снижении заболеваемости населения во многом зависит от своевременности медицинской обращаемости, достоверной клинико-лабораторной диагностики и эффективного лечения. Особенно это важно при высоком уровне распространенности заболеваемости среди населения. Однако анализ медицинской обращаемости анкетированных за последний год показывает, что обращаемость очень низка не только по поводу стресса, но и выявленной заболеваемости вообще.

В целом, каждый анкетированный в течение года совершил в среднем $4,02 \pm 0,15$ визитов в поликлинику. При этом в совершении этих визитов по поводу различной заболеваемости большая «теневая» роль принадлежит ЭС. В частности, если при слабом уровне ЭС было совершенно в среднем $2,2 \pm 0,21$ визитов, то при среднем уровне ЭС их число достигло $4,24 \pm 0,17$ визитов ($t=7,52$; $P<0,001$), а при сильном уровне ЭС - $6,19 \pm 0,19$ визитов ($t=7,80$; $P<0,001$), т. е. ЭС не только принимает участие в формировании заболеваемости, но и отягачивает ее клиническое течение и тем самым учащает медицинскую обращаемость анкетированных.

По поводу же самого ЭС было совершено всего, или $0,75 \pm 0,11$ визитов на каждого анкетированного. Причем, если по поводу слабого уровня ЭС визиты не были совершены, то по поводу среднего уровня ЭС

их число составило в среднем $0,75 \pm 0,12$ визитов, а поводу сильного уровня ЭС соответственно $1,88 \pm 0,14$ визитов ($t=6,28$; $P<0,001$).

Широкая распространенность ЭС среди городского населения, отягощающее влияние его на здоровье и значимая роль в формировании различной заболеваемости, недостаточная приверженность относительно медицинской обращаемости и лечения заболеваемости, изъяны в медицинском обслуживании пациентов с ЭС являются основными факторами, отражающие на качестве жизни населения.

Наименьшая частота удовлетворительного показателя качества жизни выявлена среди анкетированных с сильным уровнем ЭС - $17,9 \pm 2,1\%$ случаев, норма >270 баллов она гораздо выше среди анкетированных со средним уровнем ЭС - $54,1 \pm 2,3\%$ случаев ($t=7,50$; $P<0,001$) и особенно среди анкетированных со слабым уровнем ЭС - $52,2 \pm 2,2\%$ случаев ($t=5,33$; $P<0,001$). В то же время в частоте неудовлетворительного показателя качества жизни наблюдается обратная картина, она наиболее высока среди анкетированных, указанных первыми, - $32,3 \pm 2,5\%$ случаев, затем вторыми - $26,0 \pm 1,4\%$ случаев ($t=2,20$; $P<0,05$) и третьими - $15,7 \pm 1,6\%$ случаев ($t=4,84$; $P<0,001$).

В целом, у всей группы анкетированных показатель качества жизни не достигает удовлетворительного уровня, составляя в среднем $54,9 \pm 1,9$ баллов. Но при этом данный показатель выше среди анкетированных со слабым уровнем ЭС - $62,8 \pm 3,2$ баллов чем среди анкетированных со средним уровнем ЭС - $54,1 \pm 2,3$ баллов ($t=2,21$; $P<0,05$) и особенно среди анкетированных с сильным уровнем ЭС - $45,0 \pm 3,4$ баллов ($t=2,22$; $P<0,001$). Очевидность роли высоких уровней ЭС в снижении качества жизни городских жителей не вызывает сомнений.

Результаты проведенного исследования показывают, что в условиях гиперурбанизации создаются и активизируются факторы, благоприятствующие широкому распространению ЭС среди городского населения, причем более половины из них подвержены воздействию сильного уровня ЭС. Отягощающей здоровье характеристикой ЭС является то, что он способствует формированию среди городских жителей различной заболеваемости, частота которой зависит от силы проявления ЭС. На фоне низкой медицинской обращаемости ее показатели возрастают по мере повышения уровня ЭС. В результате качество жизни большинства городских жителей не соответствует удовлетворительному уровню и требует немалых усилий по его коррекции. Одним из подходов по ослаблению воздействия ЭС на здоровье и качество жизни городского населения является повышение его информированности относительно ЭС и мерах активного противодействия факторам, приводящих к формированию ЭС.

Собеседования с анкетированными показали, что уровень их информированности по проблеме ЭС очень низкая, что ограничивает их возможности как активного противодействия факторам риска, так и своевременной медицинской обращаемости. Согласно пожеланиям анкетированных, нами в краткой и доступной форме составлена и распространена среди населения информационная памятка по основным вопросам диагностики, лечения и профилактики ЭС.

Список литературы:

1. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., et al, Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 connects (the INTERHEART Study: case – control study *Lancet* 2004. 364:937-957.
2. Kay E.J., Lowe J.C. A survey of stress levels self-perceived health and health related behaviours of UK dental practitioners in 2005. *Br Dent* 2013, 204:11:E19: discussion 622-623.
3. Б.Т. Величковский «Социальный стресс, трудовая мотивация и здоровье» // Бюллетень ВШЦ СО РАМН, 2012, № 2 (40), ст. 24-36.
4. Kauvonen A., Kivimaki M., Cox S.J. Relationship Between Work Stress and Body Mass Index Among 45,810 Female and Male Employees. *Psychosom Med* 2009, 67: 577-583.
5. В.В. Гафаров, Д.О. Панов, Е.А. Громова и др. «Стресс на работе и его влияние на 16-летний риск развития инфаркта миокарда, инсульта в открытой популяции женщин 25-64 лет в России /Сибири (программа ВОЗ «MONICA-психосоциальная»)» // Терапевтический архив, 2015, № 3, ст. 71-76.
6. Milczarek M., Schneider E., Gonzalez E. Report to European Agency for Safety and Health at Work - facts and figures. Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities 2009.
7. О.О. Шемякина «Анализ причин стресса и методы его профилактики» // Психология и право, № 2, 2012, ст. 1-11.
8. Lamaniages A.D., Louie A.M., Landsbergis P.A. A systematic Review of the Job-stress Intervention Evaluation Literature, 1990-2005, *Int J Occup Environ Health* 2013, 13: 268-280.
9. Deschamps F., Paganon-Badinier I., Marchand A.C. Sources and assessment of occupational stress in the police. *J Occup Health* 2013; 45: 6: 358-364.
10. Reeder L., Champan J., Coulson A. Socioenvironmental stress, tranquilizers and cardiovascular disease // *Proceedings of the Excerpta Medica International Congress Series.* -1968.-182. – p. 226-238.

СЕКЦИЯ 3.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ ТАЗА И СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ БОЛИ, ИСПЫТЫВАЕМОЙ ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИЙ

Черемисинова Софья Алексеевна

*студент,
Кировский государственный медицинский университет,
РФ, г. Киров*

Новосёлов Дмитрий Сергеевич

*студент,
Кировский государственный медицинский университет,
РФ, г. Киров*

Боли во время менструаций – одна из самых распространенных гинекологических проблем в наши дни. По данным опроса, проведенного среди студенток нашего университета, только 11,3 % не испытывают боли. Все девушки, отметившие наличие боли, подчеркнуто ответили, что она есть при каждой менструации. Продолжительность болей в среднем составляет 2-3 дня, что вносит особые «коррективы» в жизнедеятельность и в социальный аспект жизни девушек. Так, девушки отмечают потерю работоспособности, стеснение движений, апатию, раздражительность, сонливость. В связи с этим уместно проверить, играют ли роль размеры таза при субъективной оценке интенсивности боли.

Цель: установление взаимосвязи между субъективной оценкой боли, испытываемой при менструациях, и размерами таза.

Задачи:

1. Модифицировать методы субъективной оценки боли при менструации;
2. Осуществить измерение большого таза девушек;

3. С помощью статистических методов установить корреляцию между размерами таза и субъективной оценкой болей;

4. На основании полученных данных разработать положения рекомендательного характера, направленные на снижение интенсивности болей.

Методы:

1. Анализ литературы по теме работы;

2. Использование опросника Мак – Гилла для определения субъективной оценки боли;

3. Выделение на основании субъективной оценки интенсивности боли 3 групп студенток: 1) группа с болями сильной интенсивности, 2) группа с болями средней интенсивности, 3) группа с болями слабой интенсивности;

4. Проведение качественного и количественного анализа болей при менструациях внутри выделенных групп: установить факторы, усиливающие и ослабляющие боль, влияние ощущения боли на повседневную жизнь, иные проявления, имеющие место во время менструаций;

5. Применение тазомера Мартина для определения межвертельного, межкостистого и межгребневого размеров женского таза;

6. Применение программы Microsoft Excel для статистического анализа полученных данных.

Результаты

В ходе работы из выборки, состоящей из 51 девушки, на основании их субъективной оценки боли, испытываемой при менструации, были выделены группы: в группу 1 «Девушки с сильной интенсивностью боли» попали такие девушки, общее значение интенсивности боли у которых, выражаемое как произведение рангового индекса боли на число выбранных дескрипторов, составляет от 365 до 1000; в группу 2 «Девушки с болями средней интенсивности» попали девушки, общее значение интенсивности боли которых составило от 160 до 364; в группу 3 «Девушки с болями слабой интенсивности или без болей» попали девушки, общее значение интенсивности боли которых составило от 0 до 156.

Таблица 1.

Сводные результаты по опроснику Мак - Гилла

	Группа 1			Группа 2			Группа 3		
	Индекс числа выбранных дескрипторов	Ранговый индекс боли	Общее значение	Индекс числа выбранных дескрипторов	Ранговый индекс боли	Общее значение	Индекс числа выбранных дескрипторов	Ранговый индекс боли	Общее значение
	20	50	1000	15	24	360	1	1	1
	20	44	880	10	34	340	4	4	16
	20	44	880	13	25	325	3	3	9
	18	40	720	13	25	325	7	14	98
	18	36	648	7	45	315	3	6	18
	17	38	646	11	28	308	8	9	72
	17	37	629	14	22	308	4	4	16
	18	33	594	7	44	308	11	11	121
	11	50	550	10	27	270	13	19	247
	17	28	476	12	20	240	12	13	156
	19	24	456	15	15	225	0	0	0
	14	32	448	11	19	209	0	0	0
	17	26	442	7	28	196	11	11	121
	9	47	423	14	14	196	4	8	32
	13	29	377	10	18	180	8	19	152
	14	26	364	8	20	160	9	9	81
среднее	16,375	36,5	696,8125	11,0625	25,5	266,5625	6,125	8,1875	71,25
отклонени	3,283798613	8,7177979	193,1580419	2,815877602	9,0406489	64,81560383	4,318564576	6,1124872	72,93695908
ошибка	0,820949653	2,1794495	48,28951049	0,7039694	2,2601622	16,20390096	1,079641144	1,5281218	18,23423977

В ходе измерений были установлены размеры таза внутри каждой группы и найдено среднее значение размеров.

Таблица 2.

Эмпирические показатели размеров таза девушек внутри каждой группы

	Группа 1			Группа 2			Группа 3		
	Межвер-тельный	Межос-тистый	Межгреб-невой	Межвер-тельный	Межос-тистый	Межгреб-невой	Межвер-тельный	Межос-тистый	Межгреб-невой
	27	27	26	29	24	26	30	25	28
	26	25	22	28	25	25	31	25,5	27,5
	27	22	25	28,5	26	26,5	30,5	26	26
	27	21	26	33	25	25	30	26	26,5
	26	23,5	27	30	26	28	33	26,5	27
	27,5	20	25	29,5	25	25,5	31	28	29
	26,5	22,5	24	32	24	26	35	27	27,5
	25	22	25,5	28,5	25,5	26	36	27	28
	26,5	23,5	25	29	24	27	34	28	29
	29	23	22	30	23,5	27	32	25	27
	28,5	25	26,5	30,5	25	28	30	28,5	29
	30	26	29	29	24,5	27,5	33	25,5	27
	33	28	27	34	32	31	32	27	30
	28	22	21	28,5	25,5	28	29	26	28
	24	21	22	31	25	26,5	30	23	25
	32	27	26	30	26	27,5	34	27,5	29
среднее	27,6875	23,65625	24,9375	30,03125	25,375	26,90625	31,90625	26,34375	27,71875
отклонение	2,38659451	2,420184	2,212653	1,717253	1,927866	1,485696	2,067355	1,399032	1,303441
ошибка	0,59664863	0,605046	0,553163	0,429313	0,481966	0,371424	0,516839	0,349758	0,32586

Получились следующие данные:

1. Группа 1:
 - a. межвертельный $27,7 \pm 2,4$ см,
 - b. межостистый $23,7 \pm 2,4$ см,
 - c. межгребневой $24,9 \pm 2,2$;

2. Группа 2:
 - a. межвертельный $30,2 \pm 1,8$ см,
 - b. межкостистый $25,6 \pm 2,0$ см,
 - c. межребневой $26,7 \pm 1,6$;
3. Группа 3:
 - a. межвертельный $31,9 \pm 2,0$ см,
 - b. межкостистый $26,3 \pm 1,4$ см,
 - c. межребневой $27,8 \pm 1,3$ см.

С помощью пакета анализа Excel (тест на нормальность Шапиро – Уилка) определено, что значения размеров таза имеют нормальное распределение (распределение нормально при $p > 0,05$), ввиду чего уместно использование t-критерия Стьюдента для определения значимости статистических различий. В свою очередь значения интенсивности боли при использовании теста на нормальность Шапиро – Уилка распределены не нормально, что требует определения корреляции по Спирмену. При соблюдении условий, описанных выше, имеются следующие данные:

1. Статистические различия имеются только между группами 1 и 3, 2 и 3;
2. Корреляция между размерами таза и интенсивностью боли значима (определялась по средним значениям размеров и интенсивность боли): корреляция по Спирмену для межвертельного размера составила -0,663, для межкостистого -0,517, для межребневого -0,608. Связь высокая отрицательная. Внутригрупповая корреляция обратная слабая.

Анализ качественных и количественных характеристик интенсивности боли внутри группы показал:

1. Внутри каждой группы наиболее частой локализацией боли является таз; часто боль иррадирует в живот и поясницу (значения внутри 1 и 2 групп практически одинаковы); девушки с болями малой интенсивности не отметили никаких иррадирующих проявлений боли;

2. К факторам, уменьшающим боль, девушки отнесли применение лекарственных средств, изменение позы, прикладывание теплых или холодных предметов. Среди девушек 1 группы превалирует изменение позы, среди 2 группы – применение лекарственных средств;

3. К факторам, усиливающим боль, девушки отнесли тесную одежду, физическую нагрузку и стресс. В 1 и 2 группах наиболее сильным провоцирующим факторами является стресс и стесняющая одежда. Девушки 3 группы не выделили данные факторы;

4. Влияние, оказываемое болью при менструациях, девушки обозначили следующими словами: снижение работоспособности, расстройства эмоционального спектра, дискомфорт, ограничение двигательной активности. Наиболее часто девушки отмечают снижение работоспособности и расстройства эмоционального спектра, причем

большинство девушек 1 группы выделяют снижение работоспособности, а 2 – расстройства эмоций. Девушки 3 группы не могут выявить значимого влияния болей на повседневную жизнь;

5. Среди иных проявлений болей, имеющих место при менструациях, девушки отмечают нервозность, головокружения, вегетативную дисфункцию, расстройства пищеварения. Наиболее популярными ответами являются нервозность и расстройства пищеварения, причем последнее чаще отмечается девушками 2 группы. Также для девушек 2 группы характерны и головокружения.

Выводы

В ходе выполнения работы установлено:

1) Боли при менструациях – значимая проблема, влияющая на повседневную жизнь девушек;

2) Размеры большого таза обратно коррелируют с интенсивностью болей (корреляционная связь обратная сильная), что имеет отражение в патогенезе и физиологическом аспекте болей.

3) Качественный и количественный анализ интенсивности боли, выраженный в опросе девушек с разной интенсивностью болей по ряду вопросов, позволяет заключить: сильные по интенсивности боли менее успешно корректируются лекарственными средствами, чем средние. Превалирующим коррекционным методом сильных по интенсивности болей является изменение позы;

4) Стресс и физические нагрузки – самые главные факторы, усиливающие интенсивность болей. Поэтому девушкам в период менструации следует исключить волнение и выполнение тяжелой физической работы;

5) Часто в качестве иных проявлений болей при менструации девушками отмечаются вегетативные дисфункциональные явления (головокружение, расстройства пищеварения), расстройства эмоционального характера. В этой связи девушкам в данные периоды следует обеспечить покой, щадящую диету.

Список литературы:

1. Материалы конгресса «XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ» М., 2019.
2. Хусаинова Илюза Ильгизовна. Повышение эффективности обезболивания при онкогинекологических операциях: диссертация кандидата медицинских наук. «Казанский Государственный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Казань – 2017 г.
3. Синдром хронической тазовой боли в гинекологической практике [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28968552> (18.03.19)

СЕКЦИЯ 4.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА

Гаджизаде СимузерАкиф кызы

*диссертант Азербайджанского Государственного Института
Усовершенствования Врачей им. А. Алиева,
врач статист, ОАО "Азербайджанские Железные дороги",
Бакинская Железнодорожная поликлиника № 1,
Азербайджан, г. Баку*

Введение. Распространенность хронических заболеваний среди работников Морского пароходства высокая и обусловлена особенностью условиями работы [1-6]. Охрана здоровья работников является приоритетной задачей «Морской медицины», которая требует решения целого ряда проблем [7]. Среди этих проблем наиболее актуальной считается профилактика хронических патологий среди судовых специалистов.

Цель исследования: оценить особенности профессионального риска хронических заболеваний среди работников судоремонтного завода.

Материалы и методы исследования: использованы материалы обращаемости работников за медицинскую помощь в течение 3-х лет (2016-2018) и комплексного профилактического медицинского осмотра. Наблюдение было сплошное. Статистическая обработка проводилась методами анализа качественных признаков [8]. Определялась частота, стандартная ошибка и 95% доверительный интервал хронических заболеваний среди отдельных профессиональных групп. Контрольная группа включала работников завода не имеющие вредные факторы условия труда.

Полученные результаты. Уровень распространенности (на 100 работников) хронических заболеваний среди работников разных профессиональных групп колебался в интервале от 141,7 до 220,0 в возрасте до 40 лет и 231,2 до 377,5 в возрасте 40 лет и старше. Соотношение наибольшей и наименьшей величины уровня распространенности хронических патологий соответственно 1,55 в возрасте до 40 лет и 1,63 в возрасте 40 лет и старше. Из данных таблицы видно, что уровень распространенности хронических заболеваний зависит как от возраста,

так и от профессии. По сравнению с контрольной группой размеры относительного риска (соотношение в основной группе к таковой в контрольной группе) распространенности хронических заболеваний в возрасте <40 и >40 лет соответственно составляли: 2,5 и среди слесарей, 2,8 и 3,4 среди красильщиков, 2,9 и 4,1 среди судоремонтных мастеров, 2,9 и 4,5 среди электромонтажников, 3,7 и 4,5 среди столяров, 3,3 и 3,7 среди сварщиков, 2,4 и 2,9 среди прочих профессиональных групп.

Наиболее распространенными патологиями были полиневропатии, частота которых была 4 раза больше среди работников вредных профессий ($1,2 \pm 1,0\%$) по сравнению с контрольной группой ($3,0 \pm 1,2\%$). Уровень распространенности полиневропатий составлял 11,8% среди слесарей, 15,5% среди красильщиков, 13,0% среди судоремонтных мастеров, 16,9% среди сварщиков, 8,4% среди прочих профессиональных групп.

Частота мононевропатий колебалась в интервале от 4,0 до 25% в возрастно-профессиональных группах и от 2,0 до 4,0% в контрольной группе. Профессиональные группы с вредными факторами условия труда существенно отличались от контрольной группы по частоте мононевропатии ($8,4 \pm 0,9$ и $3,0 \pm 1,2\%$). В возрастах до 40 и ≥ 40 лет относительный риск мононевропатии (по сравнению с соответствующей контрольной группой) составлял 3,0 и 3,1 среди слесарей, 3,3 и 2,4 среди красильщиков, 5,0 и 3,9 среди судоремонтных мастеров, 6,8 и 5,0 среди сварщиков, 8,3 и 8,1 среди электромонтажников, 6,6 и 5,5 среди столяров.

Таблица 1.

Распространенность хронических заболеваний (на 100 рабочих)

Профессиональные группы	Возраст, годы	n	Уровень заболеваемости	Относительный риск
Слесарь	<40	80	152,0	2,5
	>40	81	295,0	3,7
Красильщик	<40	60	170,1	2,8
	>40	63	272,9	3,4
Судоремонтный мастер	<40	50	174,0	2,9
	>40	58	324,9	4,1
Электромеханик	<40	30	173,3	2,9
	>40	20	357,5	4,5
Столяр	<40	15	220,0	3,7
	>40	18	377,5	4,5
Сварщики	<40	29	196,5	3,3
	>40	30	294,5	3,7
Прочие	<40	201	141,7	2,4
	>40	291	231,2	2,9
Контрольная группа	<40	100	60	1,0
	>40	100	80	1,0

Хронические заболевания верхних дыхательных путей отмечались у $24,7 \pm 1,4\%$ работников основных профессий и $11,5 \pm 2,2\%$ в контрольной группе. В возрастах <40 и ≥ 40 лет частота этих патологий составляла соответственно $20,2 \pm 1,9$ и $28,8 \pm 2,0\%$ в основных профессиональных группах, $12,0 \pm 3,5$ и $11,0 \pm 3,6\%$ в контрольной группе. Относительный риск этих патологий в возрасте <40 и ≥ 40 лет составлял 1,6 и 2,5 среди слесарей, 1,7 и 2,9 среди красильщиков, 1,5 и 2,8 среди судоремонтных мастеров, 1,7 и 2,4 среди сварщиков, 1,4 и 3,2 среди электромонтажников, 1,7 и 3,0 среди столяров, 1,8 и 2,5 среди прочих профессиональных групп.

Артериальная гипертензия была выявлена у $14,5 \pm 1,1\%$ работников основных профессий и у $5,5 \pm 1,6\%$ работников контрольной группы. В возрастах <40 и >40 лет частота артериальной гипертензии составляла 11,25 и 16,5 % среди слесарей, 11,67 и 19,05 % среди красильщиков, 17,24 и 20,0% среди сварщиков, 8,96 и 11,62% среди прочих профессиональных групп. Ишемическая болезнь сердца была выявлена в возрасте <40 и >40 лет у 2,5 и 14,81% слесарей, 3,34 и 12,69% красильщиков, 2,0 и 10,34% судоремонтных мастеров, 3,45 и 13,34% сварщиков, 3,33 и 15,0% электромонтажников, 6,67 и 11,1% столяров.

Сахарный диабет отмечался у $2,15 \pm 0,46\%$ (95% доверительный интервал 1,15-3,15%) работников вредных профессиональных групп и $1,5 \pm 0,85\%$ (95% доверительный интервал 0-3,2%) работников контрольной группы. Между этими группами существенное различие не было выявлено.

Психические расстройства были диагностированы в $4,1 \pm 0,6\%$ (95% доверительный интервал 2,9-6,3%) случаях среди основных профессиональных групп и $1,5 \pm 0,8\%$ случаях в контрольной группе ($p < 0,05$).

Относительный риск психических расстройств в возрастах <40 и >40 лет составлял соответственно 2,5 и 3,1 среди слесарей, 5,0 и 3,9 среди красильщиков, 4,0 и 5,1 среди судоремонтных мастеров, 3,5 и 3,4 среди сварщиков, 3,3 и 5,0 среди электромонтажников, 6,7 и 5,6 среди столяров, 2,5 и 1,6 среди прочих профессиональных групп.

Обсуждение полученных результатов. В литературе работы по оценке распространенности хронических заболеваний среди работников профессиональных групп судоремонтного завода отсутствуют. Данные по другим областям профессиональной деятельности [9, 10] свидетельствуют о повышении риска заболеваемости в зависимости от возраста и профессии. В нашем наблюдении также подтверждается роль профессиональной деятельности и возрасте в формировании риска хронических патологий.

Выводы

1. Распространенность хронических заболеваний среди работников основных профессиональных групп судоремонтного завода колеблется в интервале от 141,7 до 377,5 случаев на 100 работников.

2. Риск распространенности хронических патологий высок среди работников основных профессиональных групп, по сравнению с контрольной группой составляет в возрасте <40 и >40 лет 3,7 и 4,5 среди столяров, 2,9 и 4,5 среди электромонтажников, 3,3 и 3,7 среди сварщиков, 2,8 и 3,4 среди красильщиков, 2,5 и 3,7 среди слесарей, 2,9 и 4,1 среди судоремонтных мастеров.

Список литературы:

1. Вагин В.А. Качество жизни работников плавсостава Сахалинского морского пароходства пенсионного возраста // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2008. – № 3. – С. 37-40.
2. Вагин В.А. Самооценка здоровья работников водного транспорта // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2012. № 4. с. 28-29.
3. Зарицкая Л.П., Лисобей В.А., Панов Б.В., Гоженко Е.А. Проблемные вопросы артериальной гипертензии у моряков дальнего плавания // Актуальные проблемы транспортной медицины, 2010. № 4. с. 16-24
4. Carter T., Stannard S. Healthcare at sea: a regulations a guarantee of minimum standards or a barrier to improved practice? // Int Marit Health, 2014. 65, 4 : 177-180.
5. Jezewska M., Nowak M., Morys J. Quality of life at sea in Polish seafarer's evaluation // Int Marit Health, 2015. 66, 4 : 247-251
6. Oldenburg M., Harth V., Manuwald U. Non – cancer diseases requiring admission to hospital among German seafarers // Int Marit Health, 2015. 66, 1 : 6-10
7. Мисягин И.Г. Стратегия развития морской медицины в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу // Морская медицина, 2015. Т 1, № 1. с. 10-20.
8. Стентон Г. Медико-биологическая статистика. Москва. Изд. Практика. 1999, 459 с.
9. Гаджизаде С.А., Агаева К.Ф. Современная характеристика антропометрических показателей студентов Азербайджанской Государственной Морской Академии // Общественное здоровье и здравоохранения, Казань, 2016, № 3, с. 15-18.
10. Гаджизаде С.А., Агаева К.Ф. Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди судовых специалистов // Казанский медицинский журнал, 2016, № 5, с. 687-690.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ

Касимова Дильфуза Абраровна

*доцент, канд. мед. наук
Школы общественного здравоохранения,
Ташкентской медицинской академии,
Республика Узбекистан, г. Ташкента*

Казакбаева Жанылсын Куралбай қызы

*магистрант
Школы общественного здравоохранения по специальности -
«Управление здравоохранением и общественное здравоохранение»,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

MOTHER MORTALITY IN UZBEKISTAN

Dilfuza Kasimova

*Associate Professor, Ph.D. Schools of Public Health,
Tashkent Medical Academy,
Uzbekistan, Tashkent*

Zhanylсын Kazakbaeva

*Student of the School of Public Health, by specialty –
"Health Care Management and Public Health",
Uzbekistan, Tashkent*

АННОТАЦИЯ

За годы независимости Узбекистан, преодолевая огромные трудности и решая множество проблем, возникших в связи с проведением реформ, достиг определённых успехов в охране здоровья матери и ребёнка [1, 3, 5].

ABSTRACT

Over the years of independence, Uzbekistan, overcoming huge difficulties and solving many problems that have arisen in connection with the reforms, has achieved some success in protecting the health of mothers and children [1, 3, 5].

Ключевые слова: показатель, структура материнской смертности.
Keywords: indicator, structure of maternal mortality.

Актуальность проблемы: В Республике Узбекистан охрана материнства и детства является приоритетным направлением государственной политики. В период с 1990 года по 2015 год материнская смертность в Узбекистане снизилась на 33,3 %. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном в сотрудничестве с Всемирным банком и Фондом ООН по народонаселению.

Особое внимание учёных и практикующих врачей в последние годы привлекает перинатальный период, который считается важнейшим в жизни человека, так как, именно на этом этапе закладываются основы здоровья в будущем. Вероятность серьёзных повреждений в это время значительно выше, чем в другие периоды жизни человека. Именно от перинатального периода во многом зависят физическое, нервно-психическое и интеллектуальное развитие, а также здоровье ребёнка.

По данным отчёта, материнская смертность в Узбекистане составлял 54 женщин на 100 тыс. живорождений в 1990 году. В 2015 году данный показатель составляет 36 женщин на 100 тыс. живорождений.

Результаты и их обсуждения: В 1990-2015 годы материнская смертность в мире снизилась на 44%.

Однако ежедневно около 800 женщин все ещё умирают по причинам, связанным с беременностью и родами. Около 99 % всех случаев материнской смерти приходится на развивающиеся страны. Согласно докладу, в 2015 году из-за осложнений в ходе беременности, родов или в течение шести недель после родов могут умереть примерно 303 тыс. женщин. В 1990 году этот показатель составил 532 тыс. Это означает, что в 1990 году было 385 случаев материнской смерти на 100 тыс. живорождений, а в 2015 году - предположительно 216 случаев материнской смерти на 100 тыс. живорождений.

Рисунок 1. Показатель материнской смертности в Республике Узбекистан (на 100 000 родившихся живыми)

В республике в 2016г. умерло 7,8 тыс. детей в возрасте до 1 года, коэффициент младенческой (дети до 1 года) смертности на 1000 живорождённых составил 10,7 промилле.

В республике коэффициент младенческой (дети до 1 года) смертности на 1000 живорождённых в 1991г. был равен 35,5 промилле, в 2000 г. – 18,9 промилле, в 2010г. – 11,0 промилле (рисунок).

Рисунок 2. Показатели младенческой и детской смертности в Республике Узбекистан (на 1000 родившихся живыми; промилле)

Коэффициент младенческой (дети до 1 года) смертности на 1000 живорождённых в 2016 г. составил 10,7 промилле, из них основными причинами смерти являются состояния, возникающие в перинатальном периоде – 5,94, болезни органов дыхания – 2,44, врождённые аномалии – 1,11, инфекционные и паразитарные заболевания – 0,35, другие болезни – 0,84.

В республике в 2016г. умерло 10,1 тыс. детей в возрасте до 5 лет, коэффициент детской (дети до 5 лет) смертности на 1000 живорождённых составил 14,1 промилле. В республике коэффициент детской (дети до 5 года) смертности на 1000 живорождённых в 1991г. был равен 48,2 промилле, в 2000г. – 28,5 промилле, в 2010г. – 14,8 промилле.

Список литературы:

1. Асадов Д.А., Яркулов А.Б., Ахмедов Д.И. Анализ причин младенческой смертности в Республике Узбекистан за 1998 и пути её снижения // Педиатрия, - Ташкент, 2003. - № 1 С. 10-15.
2. Каратаева Л.А., Искандаров А.И. Сравнительный анализ причин смертности детей раннего возраста // Педиатрия. - Ташкент, 2007. - № 3-4. - С. 21-24.
3. Мамакулов Б.М. Перинатальная смертность и факторы, её определяющие // Актуальные вопросы социальной гигиены, управления и организации здравоохранения в Узбекистане. Сб.науч.тр.- Ташкент, 1994. - С. 74-79.

4. Перепанова Л.С. Факторы риска младенческой смертности в Республике Бурятия: научное издание // Здравоохран. РФ - Москва, 2007. - № 2. - С. 35-38.
5. Рахимжанов Ш.А. Изучение причин младенческой смертности методом многофакторной корреляционной связи: Автореф. дис. ... канд мед. наук : 14.00.33 /- Ташкент, 2006.- 24 с.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА В АСПЕКТАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Фоменко Наталья Сергеевна

*ведущий научный сотрудник, канд. экон. наук,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
РФ, г. Москва*

Перминов Александр Юрьевич

*заведующий научной лабораторией, канд. экон. наук,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
РФ, г. Москва*

Тыров Илья Александрович

*заместитель директора по развитию информационных технологий,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
РФ, г. Москва*

Мойса Ирина Александровна

*научный сотрудник,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
РФ, г. Москва*

Лупина Ирина Константиновна

*научный сотрудник,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
РФ, г. Москва*

Ключевые слова: лечебно-диагностический процесс, управление качеством, моделирование процессов, себестоимость лечебно-диагностического процесса, характеристики лечебно-диагностического процесса, организационно-экономические характеристики.

Актуальность исследования

На современном этапе развития системы здравоохранения все больше внимания уделяется вопросам повышения эффективности системы управления и смещению фокуса с управления структурными подразделениями на управление лечебно-диагностическими процессами.

В контексте процессного подхода под лечебно-диагностическим процессом следует понимать набор действий по диагностике состояния и лечению пациента от момента поступления в стационар до момента выписки (целевое состояние – улучшение).

Очевидно, что управление любым объектом возможно только при наличии возможности достоверно оценить его состояние до и после управленческого воздействия, для чего необходима четкая формализация процесса, наличие его описания (модели).

При этом любая модель всегда является упрощенным отражением объекта-оригинала. Иными словами, модель отражает конечное число свойств объекта, необходимых для решения конкретных задач, в то время как объект может обладать бесконечным числом свойств. Выбор свойств/характеристик объекта, которые должна отражать модель, зависит в первую очередь от цели моделирования.

Таким образом, основной задачей исследования являлось проведение анализа лечебно-диагностических процессов для определения их важнейших характеристик и предъявления соответствующих требований к формату описания процессов многопрофильного стационара с целью построения системы управления.

Результаты исследования

НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ (далее – Институт) является ведущим многопрофильным стационаром города Москвы, специализирующимся на оказании экстренной и плановой медицинской помощи по таким востребованным профилям, как нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, неврология, комбустиология, торакальная и абдоминальная хирургия, кардиохирургия, токсикология, трансплантология, гинекология, травматология. В настоящее время в лечебно-диагностических процессах задействовано более 840 врачей и более 1200 штатных единиц среднего медицинского персонала, коечный фонд – 950 коек, в том числе 132 реанимационные. Среднегодовое число обращений – более 76 тысяч, более 43 тысяч пациентов в год госпитализируется, в среднем в год проводится более 25 тысяч хирургических вмешательств. В настоящее время лечение осуществляется по более чем 360 нозологиям, что фактически отражает количество различных видов лечебно-диагностических процессов (комплексных услуг), осуществляемых в Институте.

Важнейшими стратегическими целями Института являются обеспечение наивысших стандартов качества лечения пациентов, пациентоориентированности, прозрачной и управляемой экономики.

Таким образом, целью моделирования лечебно-диагностических процессов является обеспечение базы для управления ими в контексте вышеуказанных стратегических целей Института. С этой позиции важны именно организационно-экономические характеристики процессов диагностики и лечения пациентов [1, стр.39].

Далее под качеством лечебно-диагностического процесса в контексте процессного подхода [2, стр. 191] мы будем понимать его соответствие внутреннему и/или внешнему стандарту лечения пациента по нозологии. В этом случае модель лечебно-диагностического процесса должна позволять с достаточной степенью детализации описывать **все действия/шаги** всего **многообразия участников процесса**.

По результатам проведенного анализа выявлено, что все действия в ходе реализации лечебно-диагностического процесса по любой нозологии в стационаре можно условно сгруппировать следующим образом: регистрация и маршрутизация поступившего пациента, осмотр врача (в т. ч. первичный), назначение и выполнение инструментальной и лабораторной диагностики, назначение и выполнение консультаций смежных специалистов, постановка предварительного диагноза, определение тактики лечения, осуществление оперативного вмешательства, выполнение медикаментозной терапии, выполнение восстановительно-реабилитационной терапии, выписка. Данный перечень не является жесткой последовательностью, часть этапов может повторяться по необходимости или отсутствовать для конкретных пациентов. Важно в ходе моделирования процесса максимально точно и детально отобразить действия/шаги процесса, а также общую **логику и последовательность взаимодействия участников** процесса в ходе его исполнения.

Кроме того важнейшим условием является необходимость учета в модели процесса **всех диагностик**, назначаемых пациенту, поступившему с определенным предварительным диагнозом. При этом необходимо, чтобы модель процесса отражала такие его характеристики, как **обязательность назначения исследования** пациенту и место его проведения. Это позволит закрепить ответственность за выполнение определенных шагов процесса не только за участниками (ролями), но и конкретными отделениями. В модели процесса также должна быть отражена частота действий. *Например, для пациента, поступившего с диагнозом кровотечение из желудочно-кишечного тракта, эзофагогастродуоденоскопия является обязательной диагностикой, а колоноскопия должна назначаться при отсутствии источника кровотечения*

в верхних отделах желудочно-кишечного тракта по результатам эзофагогастродуоденоскопии и/или при наличии клиники толстокишечного кровотечения (неизменённая кровь в стуле). В соответствии с клинической практикой частота назначения колоноскопии данной группе пациентов составляет 15%. При назначении исследования по показаниям необходимо иметь возможность отразить в логике процесса **альтернативные пути движения** в случае назначения или не назначения исследования.

Важной особенностью лечебно-диагностического процесса является повторяемость ряда действий/шагов. Так, например, пациенту с кровотечением из желудочно-кишечного тракта после хирургической остановки кровотечения лапаротомическим доступом необходимо выполнять ежедневные перевязки в течение 7 дней его госпитализации (в среднем). Соответственно, модель процесса должна отражать такую его характеристику, как **кратность шагов/действий**. В случае, когда кратность шага больше 1, в модели должен отражаться график выполнения действия (например: ежедневно по 1 разу в течение 7 дней).

И наконец, для обеспечения высокого уровня качества лечебно-диагностического процесса необходимо, чтобы в модели процесса были отражены **нормативные требования к выполнению действия** и **нормативно-методические документы**, регламентирующие шаг/действие/процесс.

Для обеспечения возможности управления лечебно-диагностическими процессами для достижения такой стратегической цели, как прозрачная и управляемая экономика, модель процесса должна отражать его ресурсные характеристики, формирующие прямые затраты на его реализацию.

Так, ключевым механизмом реализации любого лечебно-диагностического процесса являются его участники – медицинский персонал различных категорий. Их **трудозатраты** являются важнейшим ресурсом, необходимым для эффективных диагностики и лечения пациента по нозологии.

Еще одним важнейшим механизмом реализации лечебно-диагностического процесса является медицинское оборудование. При описании процессов необходимо также отражать **наименование и время использования медицинского оборудования** по каждому шагу/действию процесса, где оно необходимо.

Известными ресурсными характеристиками лечебно-диагностического процесса являются используемые в процессе **медикаменты и расходные материалы**. Модель должна отражать их **количество** на каждое действие процесса в корректных **единицах измерения**.

Кроме этого, **время использования помещений**, в которых происходят медицинские манипуляции в ходе диагностики и лечения пациента, также является важной ресурсной характеристикой и оказывает влияние на себестоимость лечебно-диагностического процесса и планирование использования имущественного комплекса учреждения.

Необходимо отметить, что модель процесса должна отражать **частоту и кратность** использования всех вышеуказанных видов ресурсов.

Таким образом, модель лечебно-диагностического процесса должна позволять с достаточной точностью отражать те ресурсные характеристики, которые формируют **прямые** затраты на его осуществление, для чего необходима максимальная детализация учета всех действий/шагов процесса.

При этом современные медицинские информационные системы позволяют осуществлять сбор фактических данных по всем вышеуказанным характеристикам процессов своевременно и с необходимым уровнем детализации.

Заключение

Таким образом, на основании проведенного анализа лечебно-диагностических процессов были выявлены следующие базовые требования к формату их описания в аспектах формирования системы управления:

1. Максимальная полнота и детальность описания шагов/действий процесса, в том числе максимально полный учет всех диагностик и консультаций, назначаемых пациенту по нозологии, с учетом их обязательности и места их выполнения.

2. Максимальная полнота и детальность учета всех участников процесса.

3. Возможность отражения логики процесса с альтернативными путями.

4. Возможность отражения частоты и кратности действий/шагов процесса, графика выполнения действий (при необходимости).

5. Возможность отражения нормативных требований (ограничений) к выполнению действия/шага процесса и нормативно-методической документации, регламентирующей действия/шаги/процесс.

6. Возможность отражения ресурсных характеристик процесса: трудозатраты всех участников процесса, количество медикаментов, расходных материалов, время использования оборудования, помещений, а также их частота и кратность.

Учет всех указанных характеристик лечебно-диагностических процессов при их моделировании позволит сформировать необходимую базу для формирования системы управления процессами с учетом стратегических целей учреждения.

Список литературы:

1. Перминов А.Ю., Тыров И.А., Фоменко Н.С. Методические аспекты описания процессов медицинского учреждения: нотации, особенности, эффекты // Евразийский союз ученых (ЕСУ) №2(59), 2019. – С. 38-42.
2. Перминов А.Ю., Фоменко Н.С. Методические аспекты выбора способа организации исполнения бизнес-процессов компании // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития : сб. материалов 3 междунар. науч.-практ. конф.– Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013.- С. 190-199.

СЕКЦИЯ 5.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНФУЗИОННОГО ПРЕПАРАТА В ТЕРАПИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Алимов Тимур Рауфович

*канд. мед. наук (PhD), соискатель, ст. науч. сотр.,
НИИ Гематологии и переливания крови МЗ РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Каримов Хамид Якубович

*д-р мед. наук, проф., руководитель
«Отдела молекулярной медицины и клеточных технологий»
НИИ Гематологии и переливания крови МЗ РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Шевченко Лариса Ивановна

*канд. биол. наук, руководитель научно-исследовательского гранта
НИИ Гематологии и переливания крови МЗ РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

RESEARCH OF CLINICAL EFFICIENCY AND PORTABILITY OF A NEW DOMESTIC INFUSION DRUG IN THERAPY OF EXTREME CONDITIONS

Timur Alimov

*PhD medicine, researcher, Scientific-research
Institute of Hematology and Blood transfusion
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent*

Hamid Karimov

*MD, professor,
Head of the "Department of Molecular Medicine and Cellular Technologies",
Scientific-research Institute of Hematology and Blood transfusion,
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent*

Larisa Shevchenko

*PhD biology, research grant leader
Scientific-research Institute of Hematology and Blood transfusion,
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent*

АННОТАЦИЯ

Цель. Провести сравнительную оценку клинической эффективности и переносимости нового отечественного полифункционального инфузионного препарата «Реоманнисол».

Метод. Исследования клинической эффективности и переносимости нового отечественного препарата проводились в отделениях хирургической реанимации 3-х различных клиник г. Ташкента (Узбекистан). Испытание открытое, контролируемое, рандомизированное с двумя параллельными группами.

Результат. В целом эффективность изучаемых препаратов сравнима. По переносимости препарата сравниваемые группы сопоставимы. Так как очень хорошая переносимость препарата очень хорошая и хорошая переносимость препарата имела место у 96,7 % пациентов контрольной группы и 93,3 % больных опытной группы.

Выводы. Наряду с высокой клинической эффективностью, результаты исследования препарата показали хорошую переносимость препарата.

ABSTRACT

Background. A comparative assessment of the clinical efficacy and tolerability of the new domestic multifunctional infusion drug "Reomannisol".

Methods. Studies of the clinical efficacy and tolerability of the new domestic drug were carried out in surgical resuscitation departments of 3 different clinics in Tashkent (Uzbekistan). The test is open, controlled, randomized with two parallel groups.

Result. In general, the effectiveness of the studied drugs is comparable. The drug tolerance compared groups are comparable. Since very good tolerability of the drug is very good and good tolerability of the drug took place in 96.7% of the control and 93.3% of the patients of the experimental group.

Conclusion. Along with high clinical efficacy, the results of a study of the drug showed good tolerance to the drug.

Ключевые слова: клиническая эффективность, клиническая переносимость, полифункциональный инфузионный препарат, «Реоманнисол»,

Keywords: clinical efficacy, clinical tolerance, multifunctional infusion drug, Reomannisol.

Необходимость снизить летальность больных при кровопотерях, шоках, интоксикациях и других экстренных состояниях, определяет потребность клиник в эффективных отечественных полифункциональных инфузионных препаратах [8, с. 43-53; 9, с. 60-65]. Трудности, с которыми сталкивается медицинский персонал при выведении организма из шоковых состояний [2, с. 124 -131; 3, с. 1-16; 4, с. 69-71], существующими на сегодняшний день инфузионными препаратами явилось одной из основных причин создания нового инфузионного раствора, обладающим антиоксидантным, антигипоксантным, диуретическим и дезинтоксикационным эффектами, а также способен восстанавливать клеточную энергетику, окислительный метаболизм и функцию клеток [5, с. 3-12; 6, с. 60-65; 7, с. 3-15].

Разработанный в Научно-исследовательском институте Гематологии и переливания крови МЗ РУз новый оригинальный отечественный кровезаменитель «Реоманнисол», содержит в своём составе два антиоксиданта: естественный энергетический субстрат, метаболит цикла Кребса – сукцинат натрия и осмодиуретик, обладающий антиоксидантными свойствами – маннитол [1, с. 12-12]. Электролитный состав нового кровезаменителя приближен к составу плазмы крови. «Реоманнисол» – универсальный осмодиуретический кровезаменитель полифункционального действия, обладающий выраженным антиоксидантным, диуретическим и дезинтоксикационным эффектом.

Цель исследования. Провести оценку клинической эффективности и переносимости нового отечественного полифункционального препарата «Реоманнисол».

Материалы и методы исследования

Проведены клинические испытания на 180 больных с геморрагическим, травматическим и септическим шоками, черепно-мозговой травмой (ЧМТ), послеоперационными состояниями в клиниках:

- Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП)
- Республиканского специализированного научно-практического центра нейрохирургии (РСНПЦНХ)
- Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии (РСНПМЦТО).

Испытание открытое, контролируемое, рандомизированное с двумя параллельными группами. В первую группу набрано 90 пациентов, в группу сравнения 90 пациентов. 90 больных основной группы (I группа) получали «Реоманнисол» «Реоманнисол» - раствор для инфузий 200 мл, производства СП ООО «РЕКА-MED FARM», Узбекистан по 400 мл 1 раз в сутки в течение 3 дней, внутривенно, капельно на фоне базисной терапии [6, с. 3-5]. В группе сравнения, включавшей 90 человек, больные получали препарат «Реосорбилакт» – 200 мл раствор для инфузий, производства ОАО «Юрия-Фарм», Украина, по аналогичной схеме назначения, на фоне аналогичной базисной терапии.

Оценку эффективности и переносимости исследуемого препарата и препарата сравнения проводили на основании полученных результатов, по специфической оценочной шкале.

Результаты

Результаты сравнительной оценки эффективности изучаемых препаратов представлены в таблице 1. В целом эффективность изучаемых препаратов сравнима. Вместе с тем необходимо отметить, препарат «Реосорбилакт» в 96,7% случаев проявляет высокую активность, как и препарат «Реоманнисол» – в 96,7 % также проявляет эффективность. В одном случае имела место низкая эффективность в обеих группах, что составило — 3,3%. Отсутствие эффективности не отмечалось ни в одном случае.

Результаты сравнительной оценки переносимости изучаемых препаратов представлены в таблице 2. Как видно из представленных данных очень хорошая переносимость в контрольной группе наблюдается у 96,7 % больных, то в опытной группе у 93,3 % больных. А хорошая переносимость представлена в контрольной группе составила 3,3 % – это соответствовало 1 пациенту, в опытной группе этот показатель составил 6,6 %. Неудовлетворительная переносимость не было ни в одном случае.

Таблица 1.

Критерии оценки эффективности изучаемого препарата проведенных в РНЦЭМП, в РСНПЦНХ и в РСНПМЦТО

Баллы	Расшифровка баллов	«Реосорбилакт»	«Реоманнисол»
4	Высокая эффективность	29,0 - 96,7%	29,0 – 96,7%
3	Умеренная эффективность	–	–
2	Низкая эффективность	1,0 - 3,3%	1,0 - 3,3%
1	Отсутствие эффективности	–	–

Следовательно, по переносимости препарата сравниваемые группы сопоставимы. Так как очень хорошая переносимость препарата очень хорошая и хорошая переносимость препарата имело место у 96,7% контрольной и 93,3% больных опытной групп. По эффективности препарата, так и по его переносимости обе сравниваемые группы в целом сопоставимы.

Таблица 2.

Критерии оценки переносимости изучаемого препарата на основании исследований проведенных в РНЦЭМП, в РСНПЦНХ и в РСНПМЦТО

Баллы	Расшифровка баллов	«Реосорбилакт»	«Реоманнисол»
5	Очень хорошая	29,0 – 96,7%	28,0 – 93,3%
4	Хорошая	1,0 – 3,3%	2,0 – 6,6%
3	Удовлетворительная	–	–
2	Неудовлетворительная	–	–
1	Крайне неудовлетворительная	–	–

В ходе исследования была отмечена хорошая переносимость исследуемого препарата.

Повышенная индивидуальная чувствительность отмечена только у одного больного, в связи, с чем у данного пациента, а отсутствия терапевтического эффекта не отмечено. Проведенные исследования позволяют рекомендовать новый кровезаменитель «Реоманнисол» для клинического использования.

Следует отметить, что в ходе исследования была отмечена хорошая переносимость препарата. Исследование было прекращено только у одного больного.

Вывод

Результаты исследования препарата показали хорошую переносимость препарата.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать новый кровезаменитель «Реоманнисол» для клинического использования

Список литературы:

1. Каримов Х.Я., Шевченко Л.И., Стафорова Е.Ю., Кузьмичева Е.Л. Состав кровезаменителя // Расмий ахборотнома, № 3 - 31.03.2014 - С. 12-12.
2. Орлов Ю.П. Энергетический дефицит при критических состояниях: значение сукцинатов // МНС. 2016. №7. – С.124-131.

3. Ильинский А.А., Молчанов И.В., Петрова М.В. Интраоперационная инфузионная терапия в периоперационном периоде // Вестник РНЦРР. 2012. № 12. С. 1-16.
4. Кузнецова И.В. Причины изменения концепции инфузионной терапии у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком // Український хіміотерапевтичний журнал. 2012. - №3 (27) – С. 69-71.
5. Левченкова О.С., Новиков В.Е., Пожилова Е.В. Фармакодинамика и клиническое применение антигипоксантов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 2012. - Т. 10. - № 3. - С. 3-12.
6. Никонов В.В., Хижняк А.А., Курсов С.В., Михневич К.Г., Битчук Н.Д., Скороплет С.Н., Иевлева В.И., Белашко С.А., Митясов А.Н., Пивненко М.А. Комплексный эффект полиионного раствора сукцината при его включении в состав интенсивной терапии у больных с острым некротическим панкреатитом // МНС. 2012. - № 5 - (44). – С. 60-65.
7. Зарубина И.В. Метаболическая коррекция полиорганной недостаточности в раннем периоде травматического токсикоза // Обзоры по клинич. фармакол. и лек. терапии. 2012. №4. – С. 3-15.
8. Черный В.И. Актуальные аспекты инфузионной терапии // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №. 3 (66). – С. 43-53.
9. Aisiku I.P., Silvestr D.M., Robertson C.S. Critical Care Management of Traumatic Brain Injury// Youmans and Winn Neurological Surgery, 349, 2876-2897.e8 – С. 60-65.

СЕКЦИЯ 6.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

ЛЕТАЛЬНОСТЬ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВОМ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ

Карасов Илья Андреевич

*студент,
Пермский государственный медицинский университет
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России,
РФ, г. Пермь*

Колесникова Юлия Андреевна

*студент,
Пермский государственный медицинский университет
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России,
РФ, г. Пермь*

Сапегина Фаниса Зуфаровна

*канд. мед. наук, доцент,
Пермский государственный медицинский университет
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России,
РФ, г. Пермь*

EARLY MORTALITY AFTER ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM RUPTURE

Ilya Karasov

*Student of Acad.
E.A. Wagner Perm State Medical University,
Russia, Perm*

Yulia Kolesnikova

*Student of Acad.
E.A. Wagner Perm State Medical University,
Russia, Perm*

Fanisa Sapagina
Assistant professor of Acad.
E.A. Wagner Perm State Medical University,
Russia, Perm

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована тридцатидневная летальность у пациентов, перенесших экстренную операцию по поводу разрыва аневризмы брюшной аорты.

Ключевые слова: аневризма брюшной аорты, разрыв аневризмы, ранняя летальность.

Keywords: abdominal aorta aneurysm, aneurysm rupture, early mortality.

Введение

Самым опасным осложнением аневризмы брюшной аорты является ее разрыв – до половины пациентов умирают в первые несколько часов (30-50%, при задержке медпомощи), а смертность в раннем послеоперационном периоде колеблется в районе 70 процентов, иногда доходя до 90 %. Неоперированные больные погибают в 100 % случаев [2-4, 7].

Аневризмой брюшной аорты считается расширение в инфраренальном отделе свыше 3 см. Риск разрыва в течение 5 лет при диаметре аорты менее 4,5 см составляет 9 %, от 4,5 до 7 см - 35 %, более 7 см - 75 % [7].

Основными причинами развития аневризм аорты являются артериальная гипертензия, атеросклероз, неспецифический аортоартериит, врожденные дисплазии (например, синдром Марфана), коллагенозы [1-3]. Сифилис, который исторически являлся основной причиной формирования аневризм, практически потерял значение из-за распространенности антибиотиков.

Главными факторами риска разрыва при аневризмах брюшной аорты являются курение и артериальная гипертензия. С 1959 по 2000 годы частота встречаемости аневризм брюшной аорты возросла почти на 25 %[1], однако за последние 20 лет распространенность этой патологии остается примерно на одном уровне[6]. В среднем аневризмы брюшной аорты диагностируются у 2,7% людей в возрасте от 65 до 80 лет. Несмотря на все усилия медицинского сообщества, смертность от разрывов аневризм брюшной части аорты по-прежнему снижается крайне медленно.

Традиционным методом лечения аневризм брюшной аорты является открытая операция с протезированием. При небольших размерах аневризмы возможно использование линейного протезирования.

При аневризматическом расширении подвздошных артерий или их окклюзии производится бифуркационное аорто-бедренное протезирование. Открытые операции крайне травматичны – как правило, доступом является срединная лапаротомия или внебрюшинный доступ к аорте. В классическом варианте происходит вскрытие полости аневризмы, а по завершении протезирования стенки подшивают вокруг кондуита. Однако разработаны методики склеротерапии полости аневризмы без вскрытия просвета [7].

Так как открытые операции переносятся пациентами тяжело, все больший удельный вес приобретают эндоваскулярные методики [1].

Приоритет в деле эндопротезирования аневризмы брюшной аорты принадлежит советским ученым – в 1989 году Н.Л. Володось выполнил бифуркационное протезирование брюшной аорты стент-графтом. Однако применение подобной методики при разрыве аорты вошло в практику позднее (в 1994). В 1999 Ohki et al. обобщили 12 случаев расслоения аневризмы брюшной аорты эндоваскулярным способом. В России первая подобная операция проведена в 2010, и сейчас есть отдаленные результаты экстренного эндопротезирования аорты [5].

Исследование IMPROVE показало, что выживаемость при открытом и эндоваскулярном лечении разрывов аневризм брюшной аорты одинакова, однако во втором случае более высокая вероятность выписки домой (94% против 77%; $P < 0,001$) в первые 30 дней, а так же меньший срок пребывания в стационаре. Этот факт делает крайне дорогое эндопротезирование аорты более дешевым методом, чем открытая операция, так как снижается расход медикаментов. Так же в группе рентгенхирургического вмешательства была лучшая выживаемость в течение 3 лет и более высокое качество жизни [1].

Однако в нашей стране подавляющее большинство разрывов аневризм брюшного отдела аорты лечится при помощи традиционных оперативных приемов.

Материалы и методы

Производился ретроспективный анализ историй болезни пациентов, доставленных в отделение сердечно-сосудистой хирургии ГКБ № 4 города Перми с диагнозом «аневризма брюшной аорты разорванная». Всего проанализированы истории болезни 62 пациентов, поступивших в отделение с 2000 по 2019 год. Оценивались тридцатидневная летальность, тип выполненной операции, возраст и пол больных, длительность операции, послеоперационные осложнения.

Результаты

Из 62 пациентов 43 составили мужчины (69,5%), остальные 19 (30,5%) – женщины. Средний возраст составил 68 ± 8 лет, медиана – 67.

Все больные были прооперированы в экстренном порядке. 7 пациентов были доставлены на стол в агональном состоянии, по этой причине протезирование аорты им не проводилось. В 4 случаях была выполнена ревизия забрюшинного пространства, во время которой произошла остановка кровообращения. В 3 случаях выполнена перевязка и прошивание аорты ниже отхождения почечных артерий.

В 55 случаях выполнено протезирование брюшной аорты. В 25 случаях методом лечения стало линейное протезирование аорты, в 30 – бифуркационное аорто-бедренное протезирование. Общая тридцатидневная летальность составила 76% (47 пациентов из 62), в группе протезирования – 73% (40 из 55). При этом в группе линейного протезирования летальность была 68% (17 из 25), а в группе бифуркационного шунтирования – 77% (23 из 30). Отсроченной летальности, связанной с аневризмой или выполненным оперативным вмешательством, зарегистрировано не было.

Средняя длительность операции составила 230 минут (от 40 до 430), в группе протезирования – 250 минут. Длительность пребывания в стационаре в группе летальности составила в среднем 5 койко-дней, среди выживших – 26 койко-дней. В послеоперационном периоде у 45 пациентов в группе летальности развилась полиорганная недостаточность, ставшая причиной смерти. Еще у одного пациента смерть наступила вследствие развившегося тазового абсцесса и кишечных межпетлевых абсцессов, один пациент погиб от ДВС-синдрома. В группе выживших у 3 больных был отмечен послеоперационный парез кишечника (во всех случаях разрешился), у 1 пациента наблюдалась послеоперационная лимфорея из ран, выполненных при паховом доступе. В одном случае отмечалась подкожная эвентрация, скорректированная при помощи экстренной операции.

Выводы

1. Летальность при разрыве аневризм брюшной аорты остается крайне высокой.

2. У мужчин данная патология встречается чаще вследствие большей подверженности атеросклерозу.

3. Разрыв аневризмы, при котором возможно провести линейное протезирование, является более благоприятным, нежели ситуация, которая требует бифуркационного шунтирования.

Список литературы

1. Björck M. Endovascular or open repair for ruptured abdominal aortic aneurysm?. *BMJ*. 2017;359:j5170. Published 2017 Nov 14. doi:10.1136/bmj.j5170.
2. Rossi UG, Torcia P, Cariati M. Ruptured abdominal aortic aneurysm. *Vasc Med*. 2017;22(1):72. doi:10.1177/1358863X16675957.

3. Schmitz-Rixen T, Keese M, Hakimi M, et al. Ruptured abdominal aortic aneurysm-epidemiology, predisposing factors, and biology. *Langenbecks Arch Surg.* 2016; 401(3):275–288. doi:10.1007/s00423-016-1401-8.
4. Tchana-Sato V, Sakalihan N, Defraigne JO. L'anévrisme rompu de l'aorte abdominale [Ruptured abdominal aortic aneurysm]. *Rev Med Liege.* 2018; 73(5-6): 296–299.
5. Карасов И.А. ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ В РОССИИ: ОБЗОР / И.А. Карасов // Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: сб. ст. по материалам XVII Международной научно-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования». – № 11(15). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 116-119.
6. Косолапов Д.А., Дорфман А.Г., Михайлов И.П. (2016). Некоторые особенности раннего послеоперационного периода у пациентов с разрывами аневризм брюшного отдела аорты. *Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь*, (2), 54-57.
7. Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Суковатых М.Б., Итинсон А.И. (2018). Склеротерапия в хирургическом лечении разрыва аневризмы брюшной аорты. *Вестник хирургии имени И.И. Грекова*, 177 (6), 11-15.

СЕКЦИЯ 7.

СТОМАТОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ КАТАРАЛЬНЫХ ГИНГИВИТОВ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

Абдуазимова Лола Абраровна

*канд. мед. наук, доц. кафедры «Детской стоматологии»
Ташкентского стоматологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Жуманиязова Мохинур Мансуровна

*магистрант кафедры «Детской стоматологии»
Ташкентского стоматологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Раимбердиева Раъно Равшановна

*клиник ординатор
кафедры «Отоларингологии и стоматологии»
Ташкентской медицинской Академии,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Проблема патологии десны имеет общемедицинское и социальное значение, в целом и для современной стоматологии. Одно из часто встречающихся заболеваний десны у детей пубертатного возраста - хронический катаральный гингивит, который протекает без ярких клинических признаков, что затрудняет раннее выявление и своевременное оказание стоматологической помощи. Как известно, пациенты обращаются за помощью к стоматологу при прогрессировании заболевания и развитии каких-либо осложнений. Хронический катаральный гингивит в подростковом периоде это заболевания, которое встречается в период полового созревания. Чаще всего наблюдается у мальчиков в возрасте 14-15 лет и у девочек 10-11 лет. Эпидемиологические данные, проведенные авторами Республики Узбекистан свидетельствуют о значительной распространённости и интенсивности хронического катарального гингивита у детей и связывают это с нарушениями гигиены

полости рта. Ученые и исследователи Узбекистана постоянно ищут новые пути и методики лечения хронического катарального гингивита. Обследование, проведенное в городах Ташкент и Чирчик показало, что первые признаки заболевания встречаются уже в молочном прикусе, и с возрастом частота и тяжесть заболевания увеличивается. Гингивиты у детей наблюдаются довольно редко, особенно в возрастной группе до 3 лет – единичные случаи. В возрасте до 6 лет они диагностированы, соответственно, от $19,46 \pm 1,42\%$ до $27,70 \pm 1,29\%$.

В городах отмечена относительно невысокая частота гингивитов у школьников, затем в возрасте 6-15 лет она увеличивается в 1,3-1,5 раза. Волнообразная динамика частоты гингивитов позволяет предположить, что в процессе роста детей воспалительные изменения пародонта могут самопроизвольно купироваться. Гингивит у девочек встречается на 5,2 – 9,6% реже, чем у мальчиков [6, 34].

К признакам хронического катарального гингивита в подростковом периоде относят поражения дёсенного края фронтальных зубов как верхней, так и нижней челюсти. У девочек повышенная кровоточивость десен связана с предменструальным периодом. В период полового созревания резко увеличивается экскреция половых гормонов и снижается выработка прогестерона. Развитие симптомов гингивита обусловлено тем, какой из гормонов преобладает в организме. В течение последних десятилетий наблюдается не только увеличение распространённости патологии пародонта у подростков, но и значительный рост наиболее тяжёлых форм этих заболеваний [6, 34]. Биологические изменения в данный период регулируются нейросекреторными факторами и гормонами, которые ускоряют соматический рост и развитие половых желёз, их эндокринную и экзокринную регуляцию [1, 28]. На начальных стадиях хронического гипертрофического гингивита периоды интенсивной воспалительной реакции чередуются с периодами ремиссии. Такой характер течения авторы связывают с эндокринными изменениями в период пубертата [2, 24]. При этом ткани пародонта не являются окончательно сформированными и длительно находятся в состоянии физиологического напряжения [6, 34]. Гормональный дисбаланс, связанный с периодом полового созревания, оказывает влияние на эпителий десны, который, в свою очередь, обусловлен клиническими и функциональными особенностями пародонта. С этих позиций полость рта рассматривается как экологическая система, в которой различные биологические процессы, взаимодействуя совместно, вызывают разнонаправленные патологические процессы. Однако знание этих процессов не позволяет до конца решить задачи, поставленные перед клиницистами, что диктует необходимость поиска более рациональных, эффективных и патогенетических обоснованных методов диагностики [3, 130].

Комплексное лечение включает устранение как местных факторов (дефект пломб, аномалии зубного ряда, и др.) так, и устранение общих факторов приводящих к этому заболеванию (лечение сопутствующих заболеваний). При лечении же гингивита, помимо этиологического фактора, учитываются особенности течения воспалительного процесса, что предусматривает восстановление барьерной функции эпителия, воздействие на патологические звенья воспалительной реакции, микроциркуляцию и нормализацию обменных процессов в десне, повышение местной и общей резистентности организма [7, 46]. Лечение хронического катарального гингивита смесью эфирных масел в комбинации с бентонитовой глиной оказывает положительное действие, приводящее к быстрому купированию клинических проявлений заболевания, достоверному улучшению индексов состояния пародонта [8, 93]. Лечение хронического катарального гингивита начинают с санации полости рта и обучения чистки зубов, с антисептической обработки полости рта. Антисептики принимают в виде ротовых ванночек, полосканий, аппликаций на десны. Затем приступают к снятию на зубных отложений. При этом специальными инструментами удаляют зубной камень и мягкий зубной налет. Потом вновь производится антисептическая обработка полости рта. Снятие на зубных отложений осуществляется в 1-2 посещениях. Применяют растворы антибиотиков и антисептиков, обладающих подавляющим действием на простейшие микроорганизмы, а также средства растительного происхождения (клеёный сок, календула, настойка чистотела). Используется противовоспалительная терапия нестероидными препаратами (0,1% раствор мефенамина натриевой соли и др.). Широко применяют мази, преимущественно глазные стандартные, содержащие антибиотики (полимиксиновая, дибиомициновая и др.), 5 % бугадионовая, 10 % индометациновая, 1 % мазь гидрокортизона, 10 % мазь метилурациловая для десневых повязок. Также применяются антибактериальные мази: метрогилдента, смешанные с окисью цинка и порошком дентина; готовые десневые повязки: Septopak (Septodont), пленки Диплентента, содержащие антисептик или антибиотик.

В лечении хронического катарального гингивита используется физиотерапия: ирригация десен насыщенным раствором углекислого газа по 10 минут, ежедневно или через день, на курс лечения 10-15 сеансов. Для орошения десен полости рта применяют минеральную воду. Также назначают электрофорез с витамином С, гепарином, никотиновой кислотой. Курс лечения 10 сеансов, которые назначают ежедневно или через день. Применяется массаж десен (вибрационный, пальцевой). На курс лечения 10-15 сеансов. В схему лечения включается назначение кальций-содержащих препаратов (Кальций-Д3 Никомед 1 таблетка содержит 500 мг элементарного кальция и 200 МЕ витамина Д3) по 1-2 таблетки

в сутки 20-25 дней 2-3 раза в год. Лечение обострившегося хронического гингивита. Для этого применяют антибиотики широкого спектра действия с антисептиками. Важное значение имеет уход за полостью рта. Для полоскания используют отвары шалфея, ромашки, лизоцим (1 яичный белок на 1 литр кипяченой воды, 1 чайная ложка поваренной соли). Для одновременного обезболивания слизистой десны лизоцим можно готовить на 0,5% растворе новокаина или смазывать взвесью анестезина на масле. При выраженных экссудативных явлениях пользуются протеолитическими ферментами (лизоцим, трипсин, химотрипсин, пруксол, террилитин, рибонуклеаза, панкреатин) с микроцидом, 1% раствор мефенамина натрия, сок калонхоэ, иманин и др. [6, 32].

Высокая распространенность воспалительных заболеваний пародонта среди детей, трудоемкость и отсутствие радикальных методов лечения и недостаточная эффективность существующей системы профилактики и лечения заболеваний пародонта диктуют необходимость поиска новых методов ранней диагностики и дифференцированного подхода к лечению данной патологии.

Список литературы:

1. Бондаренко О.С., Бондаренко А.Н., Рисованная О.Н. Влияние различных методов лечения хронического катарального гингивита на показатели стоматологического здоровья и качества жизни пациентов // Мед. вестн. Северного Кавказа. – 2011. – №4. – С. 27-29.
2. Гринин В.М., Банченко Г.В., Максимовский Ю.М., Гринин В.М. Язык – зеркало организма: Клиническое руководство для врачей. – М., 2012. – С. 23-25.
3. Доменюк Д.А., Порфириадис Л.Э., Зеленский И.В. и др. Оценка микроциркуляции в тканях протезного ложа при использовании съёмной ортодонтической аппаратуры у детей и подростков // Кубанский науч. мед. вестн. – 2012. – № 4. – С. 129-133.
4. Мамаева Е.В., Цинеккер Д.А. Chronic hypertrophic gingivitis in adolescents: the choice of preventive and therapeutic measures // The DPPPD Symposium under the EPMA. – Voronezh, 2012. – S. 70-76.
5. Суетенков Д.Е., Лясникова А.В. Перспективы ортодонтической коррекции у пациентов с высоким риском пародонтита с помощью микроимплантатов с модифицированным покрытием // Пародонтология. – 2009. – № 3. – С. 45-50.
6. Артур Михайлович Хайдаров, Распространенность и частота заболеваний пародонта у детей, проживающих в городах с различной экологической обстановкой. *Journal of biomedicine and practice*. 2017, vol. 1, issue 1, pp. 32–37.
7. Применение эфирных масел и бентонитовой глины в комплексном лечении хронического катарального гингивита у детей, Т.Н. Пушкова, Н.П. Сысоев, Н.П. Буглак, Е.Ю. Шаповалова, Крымский терапевтический журнал, 2015, № 3, с. 45-48.

8. Дзех О.Ю., А.И.Лазарев. Лечение хронического катарального гингивита у подростков растительными антисептическими препаратами. Международный научно-исследовательский журнал №8 (39) Часть 3,-С. 92-94.
9. Артур Михайлович Хайдаров, Распространенность и частота заболеваний пародонта у детей, проживающих в городах с различной экологической обстановкой. Journal of biomedicineand practice. 2017, vol. 1, issue 1, pp. 32–37.

СЕКЦИЯ 8.

ХИРУРГИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА ИЛ-6 И ГЕПСИДИНА В РАЗНЫХ БИОСРЕДАХ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Алекберова Севда Акбер

диссертант,

Азербайджанский Медицинский Университет,

Кафедра Хирургических болезней III,

Азербайджан, г. Баку

Несмотря на современный уровень развития хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии, фармакологии, результаты хирургического лечения больных с МЖ на сегодняшний день остаются одним из наиболее сложных проблем абдоминальной хирургии. Летальность при МЖ доброкачественного генеза по данным многих клиницистов составляет 2,3-9,2% [1, 2].

Основной причиной летального исхода считается развитие острой печеночной недостаточности вследствие функционально-морфологических изменений гепатоцитов продуктами эндотоксикоза [3, 4].

В то же время, на фоне МЖ развивается вторичный иммунодефицит, что в свою очередь в значительной степени ухудшает результаты лечения. Важную роль в развитии процессов воспаления, поддержании и регуляции иммунной системы играют эндогенные антимикробные пептиды, одним из которых является гепсидин, синтезируемый в основном гепатоцитами в печени [5, 6]. Однако, изменения системных и локальных показателей цитокинового профиля у больных с МЖ изучены мало, более того, почти отсутствуют работы, посвященные исследованию антимикробных пептидов при МЖ.

В литературе имеются сведения о связи между гепсидином, ИЛ-6 и метаболизмом железа [7]. При этом, провоспалительный цитокин ИЛ-6 играет особую роль как «гепатоцитактивирующего фактора», регулирующего гемопоэз [7]. Провоспалительные стимулы повышают синтез ИЛ-6, а последний в свою очередь усиливает продукцию гепсидина, который приводит к функциональному дефициту железа и развитию анемии [8, 9].

Цель исследования: Изучение особенностей изменений содержания цитокинов ИЛ-6 во взаимосвязи с динамикой гепсидина в разных биосредах у больных с механической желтухой, обусловленной холедохолитиазом.

Материалы и методы исследования: Были обследованы 20 больных в возрасте 18-81 года с МЖ холедохолитиазной этиологии. Все больные были оперированы: у 4 из них была проведена холецистэктомия с холедохолитотомией и наложением холедоходуоденоанастомоза, у 15 - холецистэктомия с холедохолитотомией и наружным дренированием холедоха, у 1-го - холедохолитотомия с папиллосфинктеротомией. Все больные в послеоперационном периоде получали общепринятую стандартную консервативную терапию. Концентрацию ИЛ-6 и гепсидина определяли в сыворотке крови у 20 больных в динамике до операции, на 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после операции, а также в ткани печени 15 больных, взятой во время операции. Кроме этого, содержание ИЛ-6 определяли у 15 больных в протоковой желчи, взятой во время операции, на 3-и, 7-е и 10-е сутки после наружной билиарной декомпрессии, и в моче у 20 больных - до операции, на 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после операции.

Концентрацию ИЛ-6 в сыворотке крови и ткани печени, протоковой желчи определяли с помощью ИФА. Уровень гепсидина в обеих биосредах определяли с помощью прямого иммуноферментного метода с моноспецифическими антисыворотками и моноклональными антителами против антигенов, фирмы «Авсат» (США).

Изученные параметры у 12 практически здоровых лиц взяли за норму.

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием методов вариационной статистики и непараметрического анализа (Манна-Уитни-Уилкинсона). Вычисления произведены на Электронной таблице MS EXCEL-2016 и в статистическом пакете IBV Statistics SPSS-22.

Результаты и их обсуждения. Сравнительная динамика изменения концентрации ИЛ-6 и гепсидина в разных биосредах после билиарной декомпрессии представлена в таблице.

Несмотря на восстановление желчеоттока и проведенной традиционной терапии, уровень провоспалительного цитокина ИЛ-6 в сыворотке крови на 1-е сутки после операции по сравнению с исходным значением повысился статистически достоверно на 35,7% ($P < 0,001$). Такая тенденция продолжалась вплоть до 3-х суток после операции и уровень данного цитокина на этот срок был на 90,3% ($P_0 < 0,001$) и в 4,5 раза ($P < 0,001$) соответственно больше исходного и нормального

показателя (табл.). Только после этого срока наблюдения прослеживалась тенденция к снижению в динамике уровня ИЛ-6 в сыворотке крови. К последнему сроку исследования – к 10-м суткам концентрация ИЛ-6 статистически достоверно на 31,1% ($P_0 < 0,001$) было меньше исходного показателя. Однако, уровень его все же оставался на 63,2% ($P < 0,001$) выше нормального значения (табл.).

Такая же динамика прослеживалась относительно уровня гепсидина. Повышение его уровня отмечалось как до операции, так и после, вплоть до 3-х суток после восстановления желчеоттока. К 7-м суткам его концентрация хотя и снизилась по сравнению с исходным статистически достоверно в 1,2 раза ($P_0 < 0,05$), но все ещё в 3,3 ($P < 0,001$) раза было выше нормальных показателей. Несмотря на снижение в динамике, содержание гепсидина в крови к концу срока наблюдения было на 30,2% ($P_0 < 0,001$) меньше исходного, но в 2,8 раз ($P < 0,001$) больше показателя у здоровых лиц.

Изучение содержания провоспалительного цитокина ИЛ-6 в ткани печени показало, что его уровень в 9,2 раза ($P < 0,001$) был больше, чем у здоровых лиц, а гепсидина – в 3,6 раза больше нормы.

Как видно из таблицы 1, в протоковой желчи, после билиарной декомпрессии, отмечалось постепенное повышение содержания ИЛ-6 по сравнению с первичным показателем, вплоть до 3-х суток. Снижение уровня ИЛ-6 в протоковой желчи наблюдалось с 7-х суток и продолжалось в последующие сроки наблюдения. В итоге, на 10-е сутки исследования концентрация данного провоспалительного цитокина в протоковой желчи была на 48,1% ($P_0 < 0,001$) меньше первичного показателя.

После устранения билиарного блока, начиная с 1-х суток отмечалось снижение в динамике содержания ИЛ-6 в моче. На 10-е сутки после операции концентрация ИЛ-6 в моче снизилась на 61,9% ($P_0 < 0,001$) по сравнению с исходным.

Таблица 1.

Сравнительная динамика ИЛ-6 и гепсидина в разных биосредах

Биосреда	Сроки исследования (сутки)					Норма
	До операции (интраоп.)	1	3	7	10	
1	2	3	4	5	6	7
Желчь	60,3±6,0 26,5-92,5		70,9±7,3 34,7-121,5	39,5±3,2 26,8-65,7 ^^	31,3±2,6 20,3-48,3 ^^^	

Окончание таблицы 1.

1	2	3	4	5	6	7	1
Сыв. крови	ИЛ-6	38,1±2,6 21-61,5 ***	51,7±3,2 25,8-75,1 ***, ^^^	72,6±5,2 39-118 ***, ^^^	35,1±3,8 21,4-96,5 ***	26,3±3,2 16,9-81,1 *, ^^^	16,1±1,5 10,1-24,6
	Геп-сидин	245,8±10,6 170-313 ***	267,0±11,3 185-341,7 ***	279,3±12,2 192-365 ***, ^	200,3±13,6 102-290,4 ***, ^	171,7±10,1 85-229,8 ***, ^^^	60,4±4,8 24-83,1
Моча		42,8±4,1 16,9-78,3 ***	34,8±2,9 14,1-64,3 ***	29,6±2,7 12-57,1 ***, ^	23,0±2,2 7,6-45 ***, ^^^	16,3±1,5 4,1-24,7 ***, ^^^	3,9±0,8 0-8,8

Примечание: статистическая значимая разница

*1- по сравнению с нормой : *- P<0,05; **- P<0,01 и *** P<0,001.*

2- по сравнению с исходной : ^- P₀<0,05; ^^ P₀<0,01; ^^^ P₀<0,001.

Проведенные исследования показали, что у больных с МЖ повышение концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-6 сопровождается повышением содержания гепсидина в крови и ткани печени.

Список литературы:

1. Майстренко Н.А., Стукалов В.В., Прядко А.С. и др. Диагностика и лечение синдрома механической желтухи доброкачественного генеза // *Анналы хир. Гепатол.* 2011. № 3. стр. 26-34.
2. Гаджиев Дж. Н., Тагиев Э.Г., Гаджиев Н. Дж., Гулиев М.Р. Содержание TNF α и IL-6 в ткани печени, протоковой желчи и сыворотке крови при механической желтухе доброкачественного генеза // *Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова* 2016, т. 11, № 2 стр. 88-90.
3. Zhang M., Wang X., Zhou Y. et al. Effect of oral *Lactobacillus plantarum* on hepatocyte tight junction structure and function in rats with obstructive jaundice // *Mol. Biol. Rep.* 2010. Vol. 37. P. 2989-2999.
4. Kloek J., Vander Gaag N., Aziz Y. et al. Endoscopic and percutaneous preoperative biliary drainage in patients with suspected hilar cholangiocarcinoma // *J. gastrointest. Surg.*-2010, Vol. 14, № 1. - P. 119-125.
5. Zhao N., Zhang A.S., Enns C.A. Iron regulation by hepcidin. *J. Clin. Invest.* 2013. Vol. 123. P.2337-2343
6. Strnad P, Schwarz P, Rasenack MC, Kucukoglu O, Habib RI, Heuberger D, Eehalt R, Müller MW, Stiehl A, Adler G, Kulaksiz H: Hepcidin is an antibacterial, stress-inducible peptide of the biliary system. *PLoS One.* 2011, 6 (1): e16454-10.1371/journal.pone.0016454.

7. Demirag M.D., Haznedaroglu S., Sancak B. Circulating hepcidin in the crossroads of anemia and inflammation associated with rheumatoid arthritis. Intern Med. 2009;48(6):421–426.
8. Zhang A.S., Anderson S.A., Wang J., Yang F., Demaster K., Ahmed R. et al. Suppression of hepatic hepcidin expression in response to acute iron deprivation is associated with an increase of matriptase-2 protein. Blood. 2011. Vol. 117. P. 1687-1699.
9. Зубрихина Г.Н., Блиндарь В.Н., Матвеева И.И., Демина Е.А. Особенности анемического синдрома у больных с распространенными стадиями лимфомы ходжкина до лечения Клиническая лабораторная диагностика, 2015. - N 2. - С. 28-32.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ - ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Коваль Павел Александрович

врач-хирург,

*Балашихинская Областная Больница,
РФ, Московская область, г. Балашиха*

АННОТАЦИЯ

Хирургическое лечение пациентов с гнойно-некротическим поражением стоп, развившимся на фоне сахарного диабета – одна из серьезных проблем современной хирургии. Актуальна проблема для врачей общегохирургических и гнойных отделений, отделений эндокринологов, первично-поликлинического звена.

Синдром диабетической стопы диагностируется у 2-4 % всех больных диабетом в Российской Федерации. (1, ст 28)

Ключевые слова: органосохраняющие операции, синдром диабетической стопы, гнойно-некротические поражения стопы.

Цель

Не смотря на успехи в лечение сахарного диабета, частота встречаемости осложнений поражений нижних конечностей высока.

Так, по данным Международной федерации диабета (IDF), лечение больных с синдромом диабетической стопы в 5 раз повышает стоимость расходов на лечение. В связи с этим чрезвычайно важно констатировать значительное снижение распространенности синдрома диабетической стопы в России в динамике 2017–2019 гг. – в 1,5 раза при сахарном диабете 1-го типа (с 6,3 до 4,3%) и в 3 раза при сахарном диабете 2-го типа (с 5,1 до 1,7%). (2, ст 31)

Отмечается значительная межрегиональная вариабельность частоты ампутаций – от 0,13 до 2,9% у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, от 0,04 до 6,0% у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2, ст. 15). Выраженные межрегиональные различия в частоте ампутаций могут отражать дисбаланс в качестве оказания специализированной помощи в регионах, в том числе отсутствие или нехватку кабинетов и отделений диабетической стопы в ряде субъектов Российской Федерации, что существенно влияет на эффективность профилактических мер в группах риска. Ведение пациентов с синдромом диабетической стопы в условиях общей хирургической практики без участия эндокринологов и специалистов-подиатров признано менее эффективной тактикой во всем мире, поскольку зачастую оно ограничивается именно хирургической помощью пациентам с уже развившимся осложнением.

В развитых странах производится до 6-8 ампутаций на 1000 больных сахарным диабетом. Высоки последствия летальных исходов от последствий гнойно-некротических осложнений, сепсиса.

Социальная и экономическая значимость проблемы диабетической стопы велика. В результате чего, в ряде стран уже доказано предотвращение около 50% высоких ампутаций конечности (5, ст. 20).

Поэтому лечение гнойно-воспалительных заболеваний стопы должно быть направлено на повышение качества жизни пациентов, тактики оперативного лечения направленной на сохранение опорной функции конечности.

Целью практикующего хирурга в лечение синдрома диабетической стопы является сохранение опорной и рессорной функции стопы в условиях острой хирургической патологии, которая является гнойным или некротическим поражением различных уровней стопы.

Метод

Подход в лечение данной патологии должен быть междисциплинарный и своевременный.

В виду различных поражений нижних конечностей смысл понятия синдрома диабетической стопы вариабельный. Но в 2000 г. Международное соглашение по диабетической стопе, предложило следующее определение:- это состояние характеризуется «инфекция, язва и/или

деструкция глубоких тканей, связанная с неврологическими нарушениями и снижением магистрального кровотока в артериях нижней конечности различной степени тяжести» (3, ст. 57).

Наиболее подходящий для клинического применения, основная и общепринятая является клиническая классификация по типу поражения при синдроме диабетической стопы, предложенная Международной рабочей группой по диабетической стопе:

- А. Нейропатическая форма (частота встречаемости в 60-75%),
- Б. Нейроишемическая форма (частота встречаемости 20-30%),
- В. Нейроишемическая форма (5-10%).

Но для практикующего хирурга наиболее актуальна классификация предложенная Газетовой Б.М. и Калининой А.П.:

1. Специфическое повреждение кожи и ногтей стопы при сахарном диабете (при обледовании дикретной групп в отделение практически 90-100 % поражение при СДС);

2. Локальные гангренозные изменения на стопе:

- А. Гангрена пальцев (50-60%)
- Б. Локальная гангрена кожи на стопе (5-10%)

3. Гангрена в сочетании с прогрессирующей инфекцией

А. Прогрессирующая атеросклеротическая гангрена (данная группа пациентов в отделение рассматривается в основном как пациенты с облитерирующим атеросклерозом, хотя у пациентов с сахарным диабетом отмечается более худшее заживление трофических дефектов и язв)

- Б. Локальная гангрена стопы с хорошим кровообращением (5-10 %)

4. Неспецифические гнойные процессы клеточных пространств:

А. Флегмона центрального подошвенного пространства (от общего числа гнойных осложнений у 20 % пациентов отделения),

Б. Флегмона латерального подошвенного пространства (от общего числа 33-35%),

В. Флегмона медиального подошвенного пространства (30 % от общего числа пациентов),

- Г. Дорзальная флегмона стопы (15%).

5. Анаэробная:

- А. Клостридиальная
- Б. Неклостридиальная инфекция. (4, ст. 54)

В ходе лечения выработаны основные методы алгоритма лечения гнойно-воспалительной патологии стопы:

1. У пациентов с сочетанной хирургической патологией (наиболее часто встречаемые при нейроишемической формы с мультифокальным атеросклерозом с преимущественным поражением магистральных сосудов бедра и голени) при наличии острой хирургической патологии проводились 2 этапные оперативные лечения: первично производилось

вскрытие гнойно-воспалительных очагов (вскрытие абсцессов, флегмон), с проведением некротомии и произведением удалением пораженных сухожилий с целью предотвращения распространения воспалительных лечений. Первично назначалась эмпирическая антибактериальная терапия, затем пациенты переводились на антибактериальные препараты по результатам бактериальных посевов. В лечение включались низкомолекулярные гепарины, проводилась активная вазотропная терапия. Препараты тиоктовой кислоты. Проводилась инсулинотерапия по индивидуальным схемам подбираемым эндокринологом стационара. При таблетированной коррекции сахарного диабета, пациенты переводились на инсулинотерапию.

Наиболее эффективных результатов с целью профилактики высоких ампутаций удалось добиться при комплексном лечении. На фоне проведенного лечения у части пациента при первичном купировании гнойно-воспалительных ран, переводились в сосудистые отделения с целью проведения эндovasкулярных методов лечения.

В ходе использования комплексного подхода для лечения данной группы пациентов удалось снизить высокие ампутации нижних конечностей на 30-40%.

Не смотря на комплексный подход лечения, остается актуальной проблема в высоком проценте пациентов с органонескохраняющими операциями (ампутация на уровне бедра) до 30% во время первичной или повторной госпитализации в ближайший период от выписки.

2. У наиболее встречаемой группой пациентов с нейропатической формой, основной проблемой остается поздняя диагностика обращения за хирургической помощью, и проведение ранней диагностики трофических язв подошвенной поверхности стопы на амбулаторном уровне. Практически у каждого 2-3 пациента направленного на госпитализацию в хирургический стационар не проведена первичная санация и не выявлена трофическая язва подошвенной поверхности стопы (наиболее часто находились под участками гиперкератоза, или объем язвенного дефекта оценивался не адекватно).

Хороший результат проведение лечения у данных пациентов отмечался на ранней активной хирургической тактики: широким раскрытием и дренированием гнойно-воспалительных участков стопы, с применением ежедневной некротомии.

Комплексной антибактериальной терапии (наиболее частый встречаемые возбудители *St. aureus* -40%, на другие стафилакокки до 20%, *Enterobacter*, *Proteus*, *E. Coli* - 14%, *Pseudomonas*, *Acinetobacter* – 14%, на другие бактерии приходится 12%). Применение препаратов тиоктовой кислоты.

3. При лечении пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями использовались применение вакуумной терапии. На фоне использования данного метода отмечалось: увеличение кровотока в стенках раны, ускорение формирования грануляционных тканей, обеспечения активного и адекватного оттока раневого отделяемого, редукцией обмена интерстициальной жидкости, снижение бактериального обсеменения, механическая реэкспансия тканей.

На фоне проведения данного лечения отмечалась снижения времени стационарного лечения на 30-40 %

4. С целью лечения активно применялась адекватная разгрузка стопы, использовались разгрузочные полубашмаки при дистальном поражении стопы и для пяточной области.

Результат

Данные выводы были подкреплены статистикой наблюдения за 180 больными с гнойно-некротическими поражениями стопы при сахарном диабете, оперированных и проходивших лечение в отделениях хирургии ГБУЗ МО Балашихинской областной больницы, в период 2016-2019 годах.

Всем были произведены оперативные лечения на области стоп, включающие в себя вскрытие подошвенных флегмон стопы, тыльной поверхности, с комбинированной резекцией пораженных участков костей стопы, ампутации пациентов на уровне голени, высоких ампутаций на уровне бедра.

Выводы

Не смотря на успехи в проводимом лечении сохраняются ряд проблем в лечении гнойно-воспалительных осложнений диабетической стопы, и соответственно, как следствия дальнейшего снижения качества жизни пациента.

Во-первых, низкая ранняя диагностика и профилактика больных с синдромом диабетической стопы на амбулаторно-поликлиническом звене. В виду этого высокий процент обращения в общехирургический стационар на запущенных гнойных осложнениях, когда объем оперативных вмешательств, иногда не возможно минимизировать.

Во-вторых, сохранение принципов высокой ампутации в лечении пациентов с гнойно-некротическими осложнениями.

В-третьих, не всегда возможно применение комплексного лечения, в связи с отсутствием реальной маршрутизации пациентов из гнойного отделения в сосудистый центр.

В-четвертых, высокая стоимость применение пациента вакуумного лечения ран при синдроме диабетической стопы, за счет высокой стоимости расходных материалов.

В-пятых, низкий уровень просвещения пациентов по профилактике и уходу за стопами, трофическими язвами.

Качество жизни пациента, перенесшего даже небольшую по объему ампутацию стопы, ниже, чем при условии ее полного сохранения опорной и рессорной функции. В связи с этим, будущее проблемы диабетической стопы заключается в развитии современных методов лечения пациента, проведение ранней профилактики гнойно-воспалительных осложнений.

Список литературы:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др., редакторы. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. 8-й вып. Сахарный диабет. 2017.
2. Галстян Г.Р., Викулова О.К., Исаков М.А. и др. Эпидемиология синдрома диабетической стопы и ампутаций нижних конечностей в Российской Федерации по данным Федерального регистра больных сахарным диабетом (2019 гг.). Сахарный диабет. 2019.
3. Анциферов М.Б., Комелягина Е.Ю. Синдром диабетической стопы. Диагностика, лечение и профилактика / МИА, 2013.
4. Довлатян А.А. Осложнения сахарного диабета. Клиника, диагностика, тактика лечения: руководство для врачей / А.А. Довлатян. – М.: БИНОМ, 2017. – 307 с.
5. Синдром диабетической стопы : метод. указания для интернов, клин. ординаторов, врачей /Тверская мед. акад. / Л.К. Евстифеев, В.Н. Силаев, Д.В. Килейников, А.Л. Ломоносов, О.В. Терехов, А.Д. Никольский. – Тверь: ТГМА, 2001. – 31 с.

ФАРМАКОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 9.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ПОЛИПРЕНОЛОВ В ФАРМАКОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Михайлова Эмилия Ауреловна

*д-р мед. наук,
проф. кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Харьковского национального медицинского университета,
руководитель отдела психиатрии
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков»
Национальной Академии медицинских наук Украины,
Украина, г. Харьков*

Большакова Елизавета Михайловна

*студент педиатрического факультета
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск*

Современное состояние экологии крупных мегаполисов – одна из основных причин ухудшения здоровья населения. Также немаловажную роль играют изменения поведенческих паттернов, характерные для современного общества. Это, в первую очередь, нарушения рациона питания, нарушения нормальной цикличности сна и бодрствования, недостаточность физической активности. На все это наслаиваются

хронические психоэмоциональные стрессы. Растет и распространенность таких эндогенных нозологий, как аллергические и аутоиммунные заболевания. Наблюдается тенденция к увеличению коморбидности патологий, когда одному и тому же человеку требуется квалифицированная медицинская помощь в связи сразу с несколькими заболеваниями. Коморбидность может протекать по типу синтропии (одновременного поражения органов под влиянием сходных патогенетических факторов) или интерференции (возникновение одного заболевания под влиянием другого). Различные заболевания у одного и того же пациента имеют различную степень взаимосвязи и влияния на течение друг друга. Так, например, известно, что на фоне длительного стресса происходит истощение коры надпочечников и при воздействии аллергенов проявляются аллергические реакции. А длительная кортизолемия вызывает иммуносупрессию и активацию аутоиммунных нарушений (ревматоидный артрит, псориаз, нейродермит, неспецифический язвенный колит и др.). Поэтому только комплексный подход к оценке состояния организма в целом может обеспечить наиболее адекватную терапию, а главное, профилактику формирования новых патологических отклонений и заболеваний.

С другой стороны, учащаются случаи индивидуальной непереносимости тех или иных традиционных лекарственных препаратов, а также случаи повышенной резистентности к их фармакологическому действию. Все это вынуждает искать новые подходы к комплексной терапии, новые средства, способные эффективно улучшить качество жизни пациентов с минимальным риском возникновения побочных эффектов. В качестве одного из таких перспективных классов соединений отечественные и зарубежные исследователи рассматривают экзогенные полипrenoлы, которые представляют собой многофункциональный комплекс естественных метаболитов растительного происхождения.

Полипrenoлы относятся к классу изопреноидных спиртов с базовой формулой $\text{H}-(\text{C}_5\text{H}_8)_n\text{-OH}$, в котором n – количество изопреновых комплексов. Полипrenoлы, содержащиеся в многоклеточных организмах, обычно имеют от 14 до 24 изопреновых комплексов. Наибольшие объемы полипренолов были выделены из растительного сырья, в частности, из хвойных пород деревьев.

Сами по себе полипrenoлы интактны к тканям человеческого организма. Но при пероральном приеме они депонируются в печени, где метаболизируются в биологически активную форму – долихолы. Механизм биохимического превращения заключается в присоединении при участии полипренолредуктазы (CRB5A3) к исходной молекуле спирта одного концевого насыщенного (несущего OH-группу) изопренового комплекса [9].

Долихолы, в свою очередь, уже являются активными биологическими регуляторами, которые играют ведущую роль в модуляции долихилфосфатного цикла – одного из двух основных путей гликозилирования белков и синтеза гликопротеидов. Полиизопреноидные долихолы, обладая повышенной аффинностью к липидам, инициируют ко-трансляционный каскад N-гликозилирования. Он проходит в две фазы. Первая протекает на внутренней поверхности мембраны клетки, а вторая – в гранулярной ретикулоэндотелиальной системе и цистернах аппарата Гольджи. В каскаде реакций долихофосфатного цикла также задействован ряд специфических ферментов: цис-пренилтрансфераза, полипренолредуктаза, долихолкиназа и т. д.

Роль гликопротеинов в обеспечении гомеостаза человеческого организма сложно переоценить. Так, к этому классу веществ относятся:

- трансферрины и другие компоненты крови, которые определяют ее группу;
- иммуноглобулины, как обеспечивающие иммунную защиту, так и задействованные в механизмах реакций гиперчувствительности (IgE);
- антигены тканевой совместимости;
- соединения, способствующие миелинизации нервных волокон;
- ряд гормонов (тиреотропный, лютеинизирующий, фолликулостимулирующий и др.);
- многие ферменты (церулоплазмин, панкреатическая рибонуклеаза и т. д.);
- рецепторные и эффекторные клеточные системы, на которые, по некоторым данным, приходится 2-10% плазматической мембраны практически любой клетки;
- сигнальные молекулы, задействованные в циклах митоза стволовых клеток;
- «информационные» молекулы, необходимые для координации работы разных звеньев иммунитета;
- аппараты синаптической передачи нервных импульсов и т. д.

Дефицит долихолов ведет к снижению интенсивности синтеза гликопротеинов. На макроуровне такие нарушения проявляются в первую очередь широким спектром хронических патологий воспалительно-дегенеративного характера [5-7]. В частности, к ним относятся:

- врожденная миодистрофия;
- системная мышечная гипотония;
- нарушения осанки по причине искривления позвоночного столба;
- микроцефалия и мозжечковая атаксия;
- дегенеративные изменения сетчатки;
- катаракты и глаукомы;

- кардиомиопатические заболевания различных типов;
- ревматоидные патологии;
- цирротические и дистрофические поражения печени;
- дерматозы;
- аутоиммунно-воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и др.

Интерес научного сообщества к полипrenoлам и долихолам не ослабевает вот уже более 30 лет. Исследователи обращают особенное внимание на высокое многообразие биологической активности этих соединений совмещенное с низкими показателями токсичности. Наиболее часто в последние годы полипrenoла рассматривались в качестве гепатопротекторов [1, 2, 3] и иммуностимуляторов с противовирусной активностью [11].

При исследовании гепатопротекторных свойств полипrenoлов у них нередко отмечалась способность улучшать детоксицирующую функцию печени, а также стимулировать процессы регенерации поврежденных клеточных мембран гепатоцитов [4]. У пациентов с липодистрофическими изменениями печеночной ткани прием полипrenoлов в терапевтической дозировке вызывал статистически достоверное уменьшение фиброзного индекса на фоне депрессии избыточного синтеза коллагена, а также увеличение эластичности печеночной ткани с подавлением воспалительных реакций. Противовоспалительный эффект полипrenoлов исследователи объясняют угнетением действия липооксигеназы и протеинкиназы, а также уменьшением выброса цитокинов, в частности, лейкотриенов [13]. Ряд ученых-медиков высказывают мнение о том, что по выраженности фармакологического воздействия на печеночные ткани полипrenoла не уступают некоторым фитопрепаратам, которые сейчас используются в повседневной врачебной практике в качестве традиционных гепатопротекторов [16]. На основании метаанализа нескольких клинических исследований даже было выдвинуто предложение о применении экзогенных полипrenoлов в комплексной практической терапии хронических воспалительных и цирротических поражений печени, а также в терапии липидных дистрофий и гепатоинтоксикаций различного генеза [22, 23].

Возможности полипrenoлов по улучшению иммунной защиты организма проявляются, в первую очередь, напрямую – через стимуляцию долихолафосфатного гликолизирования и синтез гликопротеинов, необходимых для построения иммунноглобулинов. Кроме того, ранее несколькими исследователями была отмечена роль полипrenoлов в индукции интерферон-зависимых механизмов неспецифического звена иммунитета, а также в увеличении активности нейтрофилов и стимуляции макрофагального фагоцитоза [19]. Также имеется ряд научных публикаций, в которых демонстрируется способность полипrenoлов

потенцировать противобактериальное действие препаратов-антибиотиков, а также проявлять цитопротекторные свойства при вирусных инфекциях [12]. Противовирусный эффект этих веществ изучался в основном на вирусах гриппа и других респираторных инфекций [21], что повышает актуальность использования экзогенных полипrenoлов в современных реалиях, на фоне объявленной ВОЗ пандемии тяжелого острого респираторного синдрома COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, в современной научной литературе можно найти публикации, посвященные:

- перспективам использования полипrenoлов в профилактике и лечении ишемической болезни сердца на разных стадиях, острых сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта миокарда), а также бронхиальной астмы [14];
- стимуляции полипrenoлами-долихолами биосинтеза коэнзима Q, который необходим для нормальной работы клеток с высоким энергопотреблением, например, миокардиальных миоцитов [15];
- нейропротекторному действию полипrenoлов в условиях транзиторной ишемии центральной нервной системы, при токсических нарушениях в головном мозге, а также при дисциркуляторной энцефалопатии сосудистого происхождения [18];
- антиоксидантной активности долихолов [20];
- защите полипrenoлами клеточных мембран от перекисного окисления липидов [8].

Исследованиями подтверждено, что одним из оптимальных путей восполнения дефицита долихолов, а значит и эффективным способом коррекции гипогликопротеинемии, является их пероральное введение. Но эксперименты по выделению долихолов из тканей животного происхождения продемонстрировали свою экономическую нерентабельность по причине сложности процесса получения этих соединений в требуемой степени очистки и безопасности. А вот экзогенные полипrenoлы растительного происхождения, как выяснилось, лишены подобных недостатков. И при этом они с легкостью проходят цикл биотрансформации в печени, превращаясь в субстрат для нормального гликолизирования белков в долихолфосфатном цикле [10].

Производство продуктов на основе экзогенных полипrenoлов в нашей стране уже освоено. Компания VILAVI INT LTD самостоятельно разработала композицию на основе хвойной зелени и сейчас обладает единственным в России патентом на технологию ее получения (Патент на изобретение № 2701562). Продукция компании Vilavi содержит специально подобранный состав, компонентами которого служат, в частности, полипrenoлы растительного происхождения и клеточный сок сибирской

пихты. Комплекс SibXP, позиционируемый компанией, как продукт здорового питания, имеет высокий потенциал использования в качестве части современной комплексной терапии коморбидных патологических состояний у детей и взрослых, а также одного из факторов улучшения качества жизни и средства профилактики многих хронических заболеваний.

Список литературы:

1. Лаптева Е.Н. и соавт. Клинико-морфологические особенности течения неалкогольной жировой болезни печени. НАЖБП и их коррекция при ожирении. Материалы к юбилейной двадцатой объединенной российской гастроэнтерологической неделе. 2014.
2. Атлас Е.Е. и соавт. Применение гепатопротектора Ропрен в лечении НАЖБП у больных с ожирением. Материалы XXI Российского конгресса «Гепатология сегодня». 2016.
3. Попова Ю.Р. и соавт. Опыт применения растительного гепатопротектора Ропрен в терапии болезней печени. Успехи современной науки и образования. 2016, 9 (3).
4. Trentalance A. Dolichols and proliferating systems. *Acta Biochimica Polonica.*, 1994., vol. 41.
5. Swiezewska E. and others. Genetic defects in dolichol metabolism. *Journal of Inherited Metabolic Disease.*, 2015., vol. 38.
6. Lam B.L. and others. Aberrant dolichol chain lengths as biomarkers for retinitis pigmentosa caused by impaired dolichol biosynthesis. *The Journal of Lipid Research.*, 2013., vol. 54.
7. Cantagrel V., Lefeber D.J. From glycosylation disorders to dolichol biosynthesis defects: a new class of metabolic diseases. *Journal of Inherited Metabolic Disease.*, 2011. vol. 34.
8. Basehore M.J. and others. Severe, fatal multisystem manifestations in a patient with dolichol kinase-congenital disorder of glycosylation. *Molecular Genetics and Metabolism.*, 2013. vol. 4.
9. Silhavy J.L., Bielas S.L. and others. SRD5A3 is required for converting polyprenol to dolichol and is mutated in a congenital glycosylation disorder. *Cell Journal.*, 2010. vol. 142.
10. Zhang Q. and others. Synthesis and biological activity of polyprenols. *Fitoterapia Journal.* 2015. vol. 106.
11. Li W.-J. and others. Antiviral activity of a nanoemulsion of polyprenols from Ginkgo leaves against influenza A H3N2 and hepatitis B virus in vitro. *Molecules | An Open Access Journal from MDPI.*, 2015. vol. 3.
12. Tao R. and others. Polyprenols of Ginkgo biloba enhance antibacterial activity of five classes of antibiotics. *BioMed Research International.*, 2016., P. 1-8.

13. Padmalatha Rai S. and others. In vitro, in vivo and in silico antiarthritic studies of polyprenol from *Kirganelia reticulata* Baill. *Journal Of Biochemical Technology.*, 2012., vol. 5.
14. Санин А.В. и соавт. Фосфорилированные полипренолы – новый класс соединений с противовоспалительной и бронхолитической активностью. *Инфекция и иммунитет.*, 2011., № 4.
15. Bentinger M. and others. Polyisoprenoid epoxides stimulate the biosynthesis of coenzyme Q and inhibit cholesterol synthesis. *Journal of Biological Chemistry.*, 2008., vol. 283.
16. Вайс Е.В., Сыров В.Н. и соавт. Влияние полипренолов пихты и карсила на течение алкогольного гепатита. *Экспериментальная и клиническая фармакология.*, 2012., № 4.
17. Турсунова Н.В., Лушникова Е.Л. и соавт. Растительные полипренолы, как перспективный класс соединений, стимулирующих регенераторные процессы. *Современные проблемы науки и образования.*, 2019., № 4.
18. Soultanov V.S. New hepatic and neurological clinical implications of long-chain plant polyprenols acting on the mammalian isoprenoid pathway. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.*, 2016., № 11.
19. Хидырова Н.К., Хушбакова З.А. и соавт. Результаты экспериментального изучения иммуностропного действия полипренолов, выделенных из *Alcea nudiflora*. *Химико-фармацевтический журнал.*, 2016., № 1.
20. Sgarbossa A., Bergamini E. and others. Dolichol: a component of the cellular antioxidant machinery. *Lipids. Scientific Journal.*, 2016., vol. 51.
21. Эрман Е.С., Дриневский В.П. и соавт. Основные принципы профилактики острых респираторных инфекций у часто болеющих детей. *Педиатрия.*, 2011., № 2.
22. Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М., Захидова Л.Т. и соавт. Перспектива использования различных природных соединений для нормализации обменных процессов в печени при стрессе. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 37. Гепатология сегодня: материалы XVI Российского конгресса.*, 2011., № 1.
23. Ван Е.В. и соавт. Фармакотерапевтическое действие полипренолов при токсическом поражении печени. *Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент.*, 2013., № 3.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

МЕДИЦИНА

БӨЛІМ 1.

МЕДИЦИНАЛЫҚ-БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ТҰҚЫМ ҚУАЛАЙТЫН АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ ЖЕТІ АТАНЫҢ РӨЛІ

Халик Елдес Тутқабайұлы

студент,

*Казахский Национальный Медицинский Университет,
Республика Казахстан, г. Алматы*

Жүзжан Құралай Ермаққызы

лектор,

*Казахский Национальный Медицинский Университет,
Республика Казахстан, г. Алматы*

АНДАТПА

Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі таңда мемлекеттік саясат тұрғындардың өмір сүру ұзақтығын ұзартуға, донозологиялық бақылауды жүзеге асыруға және халықтың денсаулығын сақтау мақсатында, уақытылы аурудың алдын-алуға басты назар аударады. Бүкіл дүниежүзілік статистика бойынша дүниеге келіп жатқан сәбилердің шамамен 7-8% түрлі тұқым қуалайтын аурулармен ауырады. Сондықтан сол ауруларды жан-жақты зерттеу, олардан алдын ала сақтандыру және емдеу жалпы адам генетикасының, соның ішінде медициналық генетиканың негізгі проблемасы. Жұмыс тұқым қуалайтын аурулардың алдын алудағы жеті атаның рөліне, жақын туыстық некеден туындайтын ауруларды алдын алуға негізделген.

Зерттеу материалы мен әдістері. Тұқым қуалайтын ауруларды ерте диагностикалау және скрининг жасауға арналған заманауи және күнделікті қолданыстағы әдістерді осыған дейін жасалған жұмыстармен теория жүзінде салыстырып, қолайлы және қолайсыз жақтарын саралау болып табылады.

Нәтижелері және талқылауы. Тұқым қуалайтын ауруларды алдын алудағы жеті атаға толмай қыз алыспайтын, бабаларымыздан қалған қазақи салтымыздың теория жүзінде қаншалықты пайдасы бар екендігі анықталды. Тұқым қуалайтын ауруларды анықтаудағы заманауи және қолданыстағы әдістердің тиімді және тиімсіз жақтары туралы толығынан ақпарат жиналып, мақалаға енгізілді.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері туыстық некеден туылған баладағы ақау туындауының негізгі сыртқы факторларын іздеу және дәлелдеу мақсатында жаңа тиімді және максималды қауіпсіз профилактикалық әдістерін іздеу және осы ақау туындаған функционалды жағдайдың бұзылыстарын коррекциялау мақсатында зерттеуді жалғастыру керектігін көрсетті.

Негізгі сөздер. Тұқым қуалайтын аурулар, гомозигота, ген, аллель, инбридинг, диагностика, генетикалық әдістер.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша, әр жыл сайын 300 мыңнан астам сәби, соның ішінде бір айлық жасқа жетпегендері, туа біткен генетикалық ақаулардан шетінеп кетеді. Тұқым қуалайтын генетикалық аурулар туындағанда, негізінен басты назар туыстық кекеге аударылады. Тұқым қуалаушылықтың заңдылықтары тұрғысынан алғанда туыс адамдардың некелесуі дұрыс емес. Себебі, ондай адамдардың генотиптерінде ұқсастық болады. Ал тұқым қуалайтын аурулар мен түрлі кемістіктерді көбінесе рецессивті гендер анықтайтындығы белгілі. Олар тек рецессивті гомозигота жағдайында ғана білінеді. Туыстық некеде ондай мүмкіншілік мол болады. Сондықтан олардан туатын ұрпақта кемістік көп кездеседі. Керісінше, туыс емес ерлі-зайыптыларда ондай жағдай өте сирек кездеседі және ұрпақтың тіршілік қабілеті жоғары болады. Себебі, олар көбінесе гетерозиготалы жағдайда болатындықтан, Мендель заңына сәйкес ауру мен кемістікті анықтайтын рецессивті генді доминанттық ген жеңіп кетеді. Біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан қалыптасқан дәстүр бойынша жеті атадан кейін ғана некелесуге рұқсат беріледі. Бұл біздің гендік қорымыздың мол әрі мықты болуына әсер етеді.

Осы күндері әлемнің генетик-ғалымдарын таңғалдырып отырғаны – қазақтың ұлттық генетикаға байланысты тарих ұғымы. Қазақ халқының ертеден келе жатқан салт-дәстүрі бойынша жеті атаға дейін өзара үйленіп, түгін түтетуге тыйым салынған. Бұл ежелгі заңдылық соңғы кезге дейін қандастарымыздың арасында сақталып отырғаны қуантады.

Жалпы бұл дәстүр Өз Жәнібек ханның кезінен бастау алған көрінеді. Өз Жәнібек хан елге аты шыққан емші Ө.Тілеуқабылұлын шақырып: «Қандай дертке дауа жоқ?» деп сұраған екен. Сонда емші «Тұқым қуалаған ауруға ем жоқ» деп жауап қатады. Оның алдын алуға бола ма? дегенде емші «жеті атаға дейін қыз алыспау» депті. Міне, сол Өз Жәнібек ханның дәуірінен жеті атаға толмай қыз алысқандарды қатаң жазалау туралы заң қабылданған. Адамзат баласында қазақ ұлтынан басқа жұрттарда жеті атаға толмай қыз алыспау ұғымын кездестірмейміз [2].

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «....Күні бүгінге дейін сахараның жазылмаған заңы бойынша жеті атаға дейін бір-бірімен үйленуге рұқсат етпейтін қазақтан басқа жер бетінде бірде-бір елде жоқ. Міне, қазақ халқының даналығы тудырған қуатты генетикалық тамыр қайда жатыр!» дейді [1].

Туыстық некелесу (инбридинг) - бір популяция аумағындағы жақын түрлердің будандасуы. Инбридинг кезінде жақын туыстық түрлердің айқасуы жиілігі жоғары болады. Популяция қаншалықты аз болған сайын, аллель жиілігі үлкен ықтималдықта келесі буынға тек гаметалар таңдауына байланысты өзгереді. Туыстық дарақтардың барлығы үлкен ықтималдықта бірдей аллельдерден тұрғандықтан, яғни генетикалық туыстастығы жағынан өзара ұқсас болады, ал егер бір-бірімен туыс емес болса, инбридинг гомозиготтар жиілігінің жоғарылауына алып келеді (патологияны негіздейтін) және Харди Вайнберг заңы бойынша гетерозиготтар жиілігінің төмендеуіне әкеледі. Туыстық некеден туылған балалар, дамудың туа біткен ақаулықтарымен және тұқымқуалайтын аурулармен дүниеге келеді. Инбридинг әдетте зиянды рецессивті гендер бойынша гомозиготизм дәрежесінің жоғарылауы салдарынан ұрпақтардың бейімделуінің төмендеуіне әкеледі. Бұл құбылыс инбредті депрессия деп аталады. Бірінші дәрежелі туыстар арасындағы неке инцестілік некелер деп аталады. Көптеген елдерде мұндай некелерге заңмен тыйым салынған. Батыс Еуропаның көптеген елдерінде ағайіндері мен әпке қарындастарының және ата-аналары мен балаларының арасындағы некелерден басқа некелерге рұқсат етілген. Популяцияда барлық некелердің арасында туыстық некелердің әртүрлі түрлері кездеседі. Туысқандар арасындағы некеден туылған баланың тұқымқуалайтын патологиямен туылу қауіпін бағалау үшін, некелескен жұптың арасындағы туыстық дәрежесін және олардың гендерінің қай бөліктері ортақ екенін анықтау маңызды. Бұл жағдайда инбридинг коэффициенті осы локуста екі геннің бұрынғы ұрпақтағы ата-бабаларының біріне тиесілі болу ықтималдығы ретінде анықталады. Инбридинг коэффициенті-бұл бір геннің екі аллелі шығу тегі бойынша бірдей. Ерлі-зайыптылардың туыстық дәрежесі жоғары болған сайын, олардың ұрпақтарының инбридинг коэффициенті соғұрлым көп, демек,

бір локустың екі аллелі бірдей. Егер нақты рецессивті аллель "аномальді" болса, онда гомозиготалық тұқым қуалайтын аурудың себебі болып табылады. Осылайша адам популяциясында гендер мен генотиптің жиілігін өзгертетін жоғарыдағы айтылған факторлардың барлығы, Харди-Вайнсберг заңының орындалуын бұзады. Туыстық некелер, сондай-ақ келесі ұрпақтағы гендер жиілігінің бөлінуін бұзады, бұның кейіннен елеулі медициналық салдары бар [3].

Кесте 1.

Әртүрлі типтегі шағылыстыру кезіндегі инбридинг коэффициенті

Шағылыстыру типі	P
Өздігінен ұрықтану	50
Сибстар	25
Нағашы ағасы x жиен қарындасы, нағашы әпкесі x жиені	0,125
Жиен/бөле сибстар	0,06
Бөле ағасы x жиен қарындасы	0,03
Немере жиен/бөле сибстар	0,01
Шөбере жиен/бөле сибстар	0,003

Кесте 2.

Туыстық және туыстық емес некелердің ұрпақтары арасында сирек кездесетін аутосомды-рецессивті аурулардың жиілігі

Аурулар	Некедегі ұрпақтар арасындағы науқастар жиілігі		Ата-аналардың ауру балалары арасындағы жиен/бөле бөлімдерінің снесы
	Туысқандар	Туысқан еместер	
Микроцефалия	1:4200	1:80(XX)	0,54
Туа біткен ихтиоз	1:16000	1:1000(XX)	0,80
Фенилкетонурия	1:7000	1:15000	0,35
Жалпы Альбинизм	1:3000	1:40000	0,46
Тей-Сакс	1:8600	1:300000	0,70

Тұқым қуалайтын аурулар сәби дүниеге келісімен және уақыт өте өзінің айқын клиникалық симптомдарын көрсетеді. Ауруды алдын алу үшін ерте бастан қажетті емдік шараларын жүргізген дұрыс.

Фенилкетонурия, галактоземия, муковисцидоз сияқты ауруларды бала туыла салысымен сараптама жасап анықтауға болады. Алайда, егер оларды уақытында анықтап, қажетті терапияны бастаса, көп жылдар бойы өмір сүру сапасын сақтауға болады. Заманауи диагностикалық әдістер нақты адамның даму ықтималдығы өте жоғары ауруларды анықтауға мүмкіндік береді. Тұқым қуалайтын ауруларды диагностикалау әдістері бүгінде өте алуан. Мақалада тек негізгілері туралы айтатын боламын.

Тұқым қуалайтын ауруларды диагностикалаудың генеалогиялық әдісі - әдістің мәні генетикалық карталарды құрастырудан тұрады, ол ауру нақты тұқым қуалайтын болып табыла ма, ол қалай ұрпақтан ұрпаққа беріледі және оның пациентте көрініс беру ықтималдығы қандай екенін анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, әдіс түрлі аурулармен ауыратын балалардың тууын болжау үшін қолданылады. Бұл жағдайда зерттеудің негізгі құралы-пациенттен толық ақпаратты сұрау және оның туыстары туралы толық ақпарат жинау. Егер науқас сәби болса, онда генетик анадан жүктіліктің өтуі, босану, өмірінің алғашқы жылдары туралы толық ақпарат жинайды. Егер дәрігерге ересек адам жүгінсе, онда ақпарат жинау терапевтке барған кезде анамнез жиналуын еске салады, бірақ егжей-тегжейлі. Мүмкіндігінше дәрігер пациенттің туыстарынан жеке жауап алады.

Тұқым қуалайтын ауруларды зерттеудің молекулалық-генетикалық әдістері - тұқым қуалайтын ауруларды анықтаудың бұл әдістері тұқым қуалайтын ақпарат жазылған ДНҚ құрылысына қарап анықтауға арналған. Олар әртүрлі: FISH (ДНК-зондтардың арнайы белгіленген фрагменттерінің көмегімен генетикалық мутацияларды анықтау), ПТР (әдіс жоғары дәлдікпен ерекшеленеді және ағзадағы инфекцияны анықтауға мүмкіндік береді, тіпті оның болуы өте шектеулі болса да), CGH (әдіс онкологиялық генетикада қолданылады), SKY (ДНК нақты учаскелеріне әсер ететін ерекше бояғыштар пайдаланылатын әдіс) және тағы басқалар. Молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану саласы кең. Атап айтқанда, перинаталдық диагностика кезінде олар бала туғанға дейін ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Егер әйел ЭКО-ға барған жағдайда, ұрықты жатырға имплантациялауға дейін болуы мүмкін генетикалық ақауларды анықтауға болады. Сондай-ақ жаңа туған нәрестелерде тұқым қуалайтын ауруларға талдау жүргізіледі. Осыдан бірнеше жыл бұрын болашақ аналарға ұрықтың бұзылуының бар немесе жоқ екеніне көз жеткізу үшін инвазивті генетикалық диагностикадан өту ұсынылды. Талдау үшін амниотикалық сұйықтық алынды және манипуляция жүктіліктің қалыпты өтуі үшін белгілі бір қауіп төндірді. Қазіргі таңда инвазивті емес диагностика (NIPT) бар, ол ананың

канын тұқым қуалайтын ауруларға талдау кезінде баланың ДНК анықтауға мүмкіндік береді . Ол Даун, Эдвардс, Патау синдромдары сияқты қауіпті патологияларды диагностикалауға көмектеседі.

Биохимиялық әдіс- фенилкетонурия, пурин алмасу аурулары, гликоген ауруы сияқты көптеген тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларын (НБО) анықтау биохимиялық әдістер арқылы жүзеге асырылады. НБО-да ағзада жетілмеген метаболизм өнімдері жинақталады және оларды анықтау диагноз қоюға көмектеседі. Әдетте, НБО бар болуын ең ерте жаста болжауға болады: балаларда даму тежелуін, ас қорытудың түрлі бұзылуларын, терінің пигментациясын, аллергияны және т.б. атап өтеді. Биохимиялық әдістердің көмегімен зат алмасу бұзылыстарынан бөлек ауруларды да анықтауға болады. Мысалы, америкалық ғалымдар балаларда аутизм бар екендігін метаболиттерді қандағы анықтау үшін арнайы тест әзірлейді. Бүгінгі күні бұл ауру көп сатылы психометриялық тесттердің көмегімен диагностикаланады, ал сандық көрсеткіштің болуы дәрігерлерге ерте және дәл диагностикада көмектесе алар еді.

Цитогенетикалық әдіс - Цитогенетикалық тексеруден 35 жастан асқан болашақ аналар, отбасылық ауруларды тасымалдаушылар өтеді. Зерттеу үшін жасушалары арнайы дайындықтан өтетін қанды алады. Хромосоманың қалыпты жағдайында тығыз спиральға бұралғандай, сондықтан оларда зақымданудың болуын бағалауға болмайды. Жасушаларды зерттеу үшін жасанды түрде бөліну жағдайына енгізіледі және хромосомалар жіп бұралған кезде, одан препарат жасайды. Цитогенетикалық әдістер балалардың патологиясын ерте диагностикалауда қолданылады, сондай-ақ ерлер мен әйелдерде, әсіресе белгісіз генездің репродуктивті функциясының бұзылу себептерін анықтауға көмектеседі.

Дерматоглифика - дактилоскопия, немесе саусақтың терісінің суретін зерттеу дерматоглификаға жатады. Басқа да әдістер бар — пальмоскопия (алақандардағы суретті зерттеу) және плантоскопия (табандардағы терінің суретін зерттеу).

Гетерозиготты тасымалдаушылықты анықтау әдісі - Тұқым қуалайтын аурулар бір ғана геннің зақымдануымен анықталады (моногенді аурулар деп аталады). Оған кейбір эндокриндік бұзылыстар, иммундық жетіспеушілік, ОЖЖ аурулары және т.б жатады. Себебі бала екі ата-анасынан генетикалық ақпарат алады, анасы мен әкесі сау, бірақ оларда ауру бала туады, себебі ата-анасының екеуі де мутацияланған гендерді берген. Ата-анасының біреуі (немесе екеуі де) тұқым қуалайтын аурулардың тасымалдаушысы болып табылмайтынын және олардың балада пайда болу ықтималдығы қандай екенін анықтау үшін гетерозиготты тасымалдаушылыққа талдау жүргізіледі. Кейбір аурулар,

оның ішінде Марфан синдромы немесе жетілмеген остеогенез, тек бір ата-ана олардың тасымалдаушысы болса да балаларға беріледі. Бұл жағдайда жүктілікті жоспарлау кезінде міндетті түрде генетиктен кеңес алу керек: ол генетикалық патологиясы бар баланың туу ықтималдығын атайды. Аурулар жыныспен тіркес болуы мүмкін, яғни оларды кодтайтын ген тек жыныстық хромосомада (гемофилия, бұлшық ет дистрофиясы) болуы мүмкін. Осы патологиялар бойынша балаларда олардың пайда болу қаупі де есептеледі. Гетерозиготты тасымалдаушылық генетикалық диагностиканың әртүрлі түрлері барысында анықталады.

Генетикалық болжау - адамның барлық ауруларының 90% - ы көпфакторлы болып табылады. Генетикалық ерекшеліктер адамның патологияға бейімділігін анықтайды, ал ортаның белгілі бір факторларының әсері кезінде ауру дамиды немесе дамымайды. Орта факторлары да әртүрлілігімен ерекшеленеді: бұл экология да болуы мүмкін, және жүктілік кезінде адамның және оның анасының тамақтану ерекшеліктері де, өмір сүру аймағы да, т. б. Аурудың ықтималдығы қандай екенін медициналық-генетикалық кеңес беру барысында және генетикалық талдаулардың қорытындысы бойынша болады деп болжауға болады. Бүгін олар әртүрлі күрделілік дәрежесі мен көптеген параметрлер бойынша жасайды. Мысалы, ерлі-зайыптылар жұбының генетикалық денсаулығын зерттеуге, темекі шегу кезінде обырдың даму ықтималдығын анықтауға, теріні УК-сәулелерінің әсерінен қорғау қажеттілігінің қаншалықты жоғары екендігін анықтауға болады.

Тұқым қуалайтын аурулардың пренаталдық диагностикасы - мәселенің өзектілігіне байланысты генетикалық диагностиканың осы бағыты ерекше назар аударуға тұрарлық. Бұл зерттеудің бір әдісі емес, жиынтық туралы. Тексеру туа біткен бұзылуларды анықтау үшін баланың құрсақшілік дамуы кезеңінде жүргізіледі. ДДСҰ бағалауы бойынша, олар шамамен 7% неонаталдық өлім жағдайларына себеп болады. Ерте, туғанға дейін, осы бұзылуларды анықтау қажетті емді тез бастауға, ал кейбір жағдайларда тіпті құрсаққа операция жасауға мүмкіндік береді.

Пренаталдық диагностиканы жүргізу көрсеткіштері:

- отбасы мүшелерінде кездесетін генетикалық аурулар;
- әйелдердің жасы (35-37 жастан жоғары);
- жыныспен тіркелген патологияның анықталған генетикалық тасымалдауы;
- генетикалық патологиялар қатары бойынша ата-аналардың гетерозиготтығы;
- анамнездегі түсініксіз себептер бойынша үзілген сәтсіз жүктілік.

Босанғанға дейінгі диагностика әдістері өте әртүрлі: ұрықты УДЗ, амниотикалық сұйықтықты немесе кіндік қанды генетикалық талдау, ананың қан сарысуын зерттеу, хорион ворсин биопсиясы және т.б. . Осы әдістердің әрқайсысын қолданудың мақсаттылығын дәрігер анықтайды [4].

Қорытынды. Тұқым қуалайтын аурулардың туындауындағы жақын туыстық некенің әсері, және аурудың диагностикада қолданылатын әдістері, және алдын алудағы максималды қауіпсіз профилактикалық әдістері теориялық тұрғыдан зерттелді. Жеті атаға дейін қыз алыспайтын халқымыздың дана құндылығы, қазіргі таңда біздің генетикалық аурулардан ада болуымыздың бірден бір себебі болып табылатыны расталды. Қорытындылай келсем, ата-бабаларымыздан қалған, қазақ халқының даналығы тудырған қуатты генетикалық тазалықты одан әрмен жалғастырып, келесі ұрпақты генетикалық кеселден аман сақтау және өсиет ретінде жеткізу біздің асыл міндетіміз болып табылады.

Әдебиеттер тізімі:

1. Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында», Атамұра баспасы, 1999 жыл, 42 бет.
2. Егемен Қазақстан газеті <https://egemen.kz/article/155542-tuystyq-neke>.
3. Генетика человека с основами медицинской генетики (https://ozlib.com/832614/meditsina/blizkorodstvennye_braki).
4. Электронный ресурс: <https://www.kp.ru/guide/diagnostika-nasledstvennykh-zabolevanii.html>

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Сборник статей по материалам XXXIV международной
научно-практической конференции*

№ 3 (30)
Март 2020 г.

В авторской редакции
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Подписано в печать 31.03.20. Формат бумаги 60x84/16.
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 5,125. Тираж 550 экз.

Издательство «Интернаука»
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж,
помещение VIII, комн. 4, офис 33
E-mail: mail@internauka.org

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3

ООО «Интернаука» (г. Москва) проводит международные заочные научно-практические **конференции по 26 научным направлениям**. Предоставляя возможность опубликовать статьи быстро и качественно, мы помогаем аспирантам, соискателям и докторантам представить на суд научной общественности результаты проведенных исследований, открываем дорогу молодым, привлекаем в научную среду как начинающих ученых, так и профессионалов, имеющих богатый практический опыт в прикладной сфере и упрощаем процесс вхождения в научное сообщество, снижая барьеры расстояния, финансов, языка, статуса, возраста, опыта.

Мы проводим заочные конференции на двух языках: русском и английском, способствуя сближению научных сообществ разных стран.

Нашим изданиям присваиваются коды ISSN, УДК, ББК. Производится их регистрация в Российской книжной палате и рассылка по библиотекам нашей страны.

На сегодняшний день в рамках проекта "Интернаука" было **проведено свыше 250 конференций, в которых приняли участие более 6000 ученых из 15 стран мира**: России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Польши, Армении, Латвии, Болгарии, Молдовы, Румынии, Эстонии, Греции, Турции.

Конференции по 26 направлениям науки:

Архитектура
Астрономия
Биология
Ветеринария
География
Геология
Информационные технологии
Искусствоведение
История
Культурология
Математика
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Психология
Сельскохозяйственные науки
Социология
Технические науки
Фармацевтические науки
Физика
Филология
Философия
Химия
Экономика
Юриспруденция